

**Інститут професійної освіти НАПН України
Лабораторія науково-методичного супроводу
підготовки фахівців у коледжах і технікумах**

РОБОЧІ МАТЕРІАЛИ

**МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У
ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ:
ІНФОРМАЦІЙНІ
МАТЕРІАЛИ**

2020 - 2022

КИЇВ - 2022

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

Тема наукового дослідження:

«Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Державний реєстраційний номер - 0120U000073.

Характер дослідження - Прикладне. Терміни виконання наукового дослідження: 01.01.2020 - 31.12. 2022 рр.

Терміни упровадження результатів дослідження: 2022 - 2023 рр.

Підстава для виконання наукового дослідження: Постанова Президії АПН України від 22 квітня 2019 р., № 1-2/5-115, договір на виконання наукового дослідження від 2 січня 2020 р. №12/9/1-20.

Пріоритетний напрям, проблема дослідження (для галузевої тематики): 3. *Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище; проблема дослідження «Методи і способи оцінювання якості освіти».* (відповідно до пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології в НАПН України на 2018 - 2022 рр., затверджених загальними зборами НАПН України від 17 листопада 2017 р. № 1-1/2-8).

Назва державної цільової програми, завдання програми або пріоритетний напрям розвитку науки і техніки (для досліджень за державною тематикою): Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Цільові прикладні дослідження з питань гармонізації системи «людина – світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика.

Наукові керівники дослідження:

2020 - 2021 р. – Каленський Андрій Анатолійович, завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

З 2022 р. – Лузан Петро Григорович, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах ІПО НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Виконавці НД: Інститут професійної освіти НАПН України, лабораторія науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах. Юридична адреса: 03045, м. Київ, провулок Віто-Литовський, 98-а, тел. 252-71-75. ЄДРПОУ 34288275, Р/р UA918201720343160001000012920 в ДКСУ у Голосіївському р-нім. Києва, МФО 820172.

Виконавці наукового дослідження

Упродовж 2020 – 2022 рр. над виконанням завдань дослідження та впровадження його результатів у закладах фахової передвищої освіти працювали 9 науковців, більшість із яких мали досвід і напрацювання з проблем оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Андрій Анатолійович Каленський доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії до 2022 р. (науковий керівник, 2020-2021);

Петро Григорович Лузан, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник (науковий керівник, 2022);

Оксана Вікторівна Лапа кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії 2022 р.

Ірина Анатоліївна Мося, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Тетяна Миколаївна Пащенко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Наталія Миколаївна Ваніна, кандидат економічних наук, доцент, науковий співробітник

Анна Вікторівна Остапенко, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник

Олександр Юрійович Ямковий, кандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник (за сумісництвом);

Роман Олександрович Курок, кандидат юридичних наук, молодший науковий співробітник (за сумісництвом).

**Андрій
Каленський**

**Петро
Лузан**

**Оксана
Лапа**

**Ірина
Мося**

**Наталія
Ваніна**

**Тетяна
Пащенко**

**Анна
Остапенко**

**Олександр
Ямковий**

Актуальність теми дослідження. Стратегія якості підготовки конкурентоспроможних фахівців сьогодні визначена домінантним напрямом модернізації освітнього процесу у всіх ланках професійної освіти – професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої професійно-орієнтованої. Це зумовлено, насамперед, посиленими вимогами суспільства до кваліфікації випускників закладів професійної освіти, які вже з перших днів роботи за фахом мають результативно, творчо вирішувати суспільні та виробничі завдання, демонструвати уміння самоосвітньої діяльності, здатності продуктивно та безперервно опановувати інноваційні технології.

Вітчизняні учені і педагоги-практики демонструють єдність думок у тому, що розв'язання проблеми забезпечення якості підготовки фахівців у закладах професійної освіти прямо залежить від об'єктивного і надійного оцінювання навчальних досягнень студентів, перевірки адекватності застосування засобів, методів, форм, педагогічних технологій вимогам особистісно орієнтованої компетентнісної концепції. Відповідність результатів навчання вимогам законодавства та стандартів фахової передвищої освіти і є тим параметром ефективності освітнього процесу, який усталено називають якістю професійної підготовки.

Варто погодитися з рекомендаціями учених, що педагогічне оцінювання може застосовуватися для різних цілей: для визначення навчальних досягнень студентів; для встановлення ефективності методів і форм організації навчання; для визначення ефективності діяльності закладу освіти; для визначення результативності обґрунтованого способу навчання, дидактичної технології та ін. У нашому випадку, будемо орієнтуватися на оцінювання «з метою розвитку, покращення та вдосконалення результатів компетентнісних досягнень студентів – їх професійної підготовки. Отже, оцінювання – процес встановлення рівня навчальних досягнень студента/студентів в оволодінні змістом навчальної дисципліни (теми, модуля та ін.) відповідно до вимог чинних освітньо-професійних програм чи освітніх стандартів. Основними компонентами оцінювання є встановлення фактичного рівня знань, зіставлення виявлених знань з еталонними, оформлення результату навчання студентів у вигляді оцінки-балів.

Об'єкт дослідження – моніторинг якості фахової передвищої освіти.

Предмет дослідження – методи, засоби, форми і технології системного оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та розробці методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти та експериментальній перевірці її результативності.

Для досягнення мети було поставлено такі **завдання**:

1. З'ясувати стан досліджуваної проблеми у педагогічній теорії та освітній практиці, обґрунтувати концептуальні положення оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

2. Розробити критеріально-діагностичний апарат визначення рівнів якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти в умовах компетентнісно орієнтованої освіти.

3. Обґрунтувати методики і технологію оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

4. Розробити методичну систему оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти та експериментально перевірити її результативність.

5. Створити та впровадити навчально-методичного комплекс (методичний і практичний посібник, методичні рекомендації та бібліографічний покажчик) оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Методи дослідження: аналітичні, педагогічне проєктування, моделювання, діагностичні (анкетування, тестування, експертна оцінка); емпіричні; статистичні, педагогічний експеримент.

ПЕРЕЛІК ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ БАЗ

Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету;

Дрогобицький механіко-технологічний коледж;

Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Первомайський політехнічний коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

Ржищівський фаховий коледж будівництва та економіки;

Вінницький коледж будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури;

Класичний фаховий коледж Сумського державного університету;

Дніпрорудненський індустріальний коледж;

ВП «Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного Авіаційного університету»;

Київський коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного Авіаційного університету;

Білгород-Дністровський коледж природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій;

ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»;

Ізмаїльський агротехнічний коледж;

ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»;

Комунальний заклад Київської обласної ради «Ржищівський гуманітарний фаховий коледж»;

Ржищівський індустріально-педагогічний фаховий коледж;

Українська інженерно-педагогічна академія.

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ЯКІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРЯЛИСЯ, ЯКІ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ, В ЯКІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ ВИКОНУВАЛИСЯ ЗАВДАННЯ...)

Загальна характеристика експерименту

Тема експерименту: «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», державний реєстраційний номер 0120U000073 (затверджено рішенням вченої ради ІІТО НАПН України, протокол №1 від 20.01.2020 р.).

Тип експерименту: послідовний педагогічний експеримент.

Терміни проведення: 01.01.2020-31.12.2022 рр.

Мета експерименту – експериментальна перевірка методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Предмет дослідження – методи, засоби, форми і технології системного оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей.

Завдання експериментальної діяльності:

- розробити діагностичний інструментарій для визначення результативності методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти;
- визначити методи експериментального дослідження;
- обрахувати вибірку, репрезентативну для сукупності, що досліджується; здійснити констатувальний етап експерименту;
- здійснити формувальний етап експерименту;
- провести якісно-кількісний аналіз емпіричних даних експерименту, перевірити статистичну гіпотезу; описати одержані результати та здійснити їхню інтерпретацію.

Для досягнення мети, розв'язання поставлених у дослідженні задач використано загальнонаукові й педагогічні **методи дослідження**: аналітичні, педагогічне проектування, моделювання, діагностичні (анкетування, тестування, експертна оцінка); емпіричні; статистичні, педагогічний експеримент.

Методом експертного оцінювання було визначено та обґрунтовано комплекс основних педагогічних умов оцінювання якості підготовки фахівців, зокрема: застосування декількох інструментів оцінювання, кожен з яких є найбільш адекватним для оцінювання відповідного об'єкта, що діагностується;

релевантність інструментів оцінювання якості підготовки фахівців об'єктам оцінки та особливостям студентів; завчасне ознайомлення студентів із критеріями оцінювання якості їх підготовки у закладах фахової передвищої освіти.

Сучасний стан готовності викладачів до оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах і технікумах оцінювався за рівнями когнітивного, мотиваційного, діяльнісного та особистісного компонентів цієї готовності.

Обробка емпіричних матеріалів НД здійснювалася з використанням параметричних та непараметричних статистичних критеріїв, що дозволило визначити статистичну достовірність отриманих результатів.

Таблиця 1.

Етапи експериментальної роботи

Назва етапу	Зміст роботи	Термін виконання
Константувальний		
Організаційний	Розроблення й затвердження програми і методики експериментальної діяльності лабораторії; укладання угод з експериментальними закладами; визначення показників готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти; розробка діагностичного інструментарію.	I-II квартали 2020 р.
Експериментально-аналітичний	Здійснення констатувального етапу педагогічного експерименту; аналіз матеріалів констатувального етапу експерименту.	III-IV квартали 2020 р.
Формувальний		
Експериментально-організаційний	Підготовка до проведення формувального етапу педагогічного експерименту: підготовка експериментальних матеріалів, підготовка педагогічних працівників до участі в експерименті.	I квартал 2021 р.
Експериментально-практичний	Здійснення формувального етапу педагогічного експерименту	II-IV квартали 2021 р.
Узагальнювальний		
Аналітико-узагальнюючий	Узагальнення та інтерпретація емпіричних результатів формувального етапу педагогічного експерименту. Статистична обробка даних експерименту.	I квартал 2022 р.
Корекційно-упроваджувальний	Корекція за результатами формувального експерименту експериментальних факторів й їх пілотне запровадження до освітнього процесу експериментальних навчальних закладів.	II-IV квартали 2022 р.

3. ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ (СТАТИСТИКА ПОЕТАПНО : ВІДПОВІДІ НА АНКЕТИ, ТАБЛИЦІ, ДІАГРАМИ, РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ, ІНТЕРВ'Ю).

Результати експериментальної роботи

Експеримент здійснювався відповідно до затвердженої «Програми та методики наукового дослідження за темою «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», схваленої рішенням вченої ради ІПТО НАПН України (протокол № 1 від 20.01.2020 р).

Експериментальна робота проводилася на базі 16 закладів фахової передвищої та вищої освіти та ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти». В експерименті взяли участь 194 педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти. Мета експериментальної роботи – перевірка результативності методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. На констатувальному етапі експерименту здійснювалося дослідження сучасного стану оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. На формувальному етапі у практику експериментальних закладів фахової передвищої освіти було впроваджено розроблені в межах теми дослідження наукові результати (методики і технології) і перевірено їх результативність. На узагальнювальному – здійснено порівняння результатів діагностування, отриманих на констатувальному й формувальному етапах експерименту, виконано їх перевірку й підтверджено позитивну динаміку розвитку готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

1. Результати констатувального етапу

Етап експерименту: констатувальний, *терміни проведення:* 01.01.2020-31.12.2020 р.

Науковий керівник: Каленський А.А., доктор педагогічних наук, професор.

Інновації, що відпрацьовувалися в експериментальній роботі: педагогічні умови оцінювання якості підготовки фахівців.

Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітнього періоду.

Констатувальний етап експерименту здійснено відповідно до затвердженої «Програми та методики наукового дослідження за темою «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», схваленої рішенням вченої ради ІПТО НАПН України (протокол № 1 від 20.01.2020 р).

Завданнями експериментальної роботи на даному етапі було:

- виявлення особливостей оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти,
- визначення сучасного стану готовності викладачів до здійснення такого оцінювання,
- обґрунтування відповідних педагогічних умов.

Сформульовано структуру *готовності* педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти як єдність когнітивного, мотиваційного, діяльнісного та особистісного компонентів.

Уточнено вихідні положення щодо створення методики формування оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, зокрема: «оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» та «готовність педагогічного працівника до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Розроблено *критерії* оцінювання готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти (мотиваційно-цільовий, когнітивний, професійно-діяльнісний, рефлексивно-результативний) і відповідні *показники* сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти; на основі аналізу якісних і кількісних показників виокремлено чотири її рівні: базовий, середній, достатній, високий.

Підібрано *діагностичний інструментарій* для визначення рівнів оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Методом експертного оцінювання було визначено та обґрунтовано комплекс основних *педагогічних умов* оцінювання якості підготовки фахівців, зокрема: застосування декількох інструментів оцінювання, кожен із яких є найбільш адекватним для оцінювання відповідного об'єкта, що діагностується; інструменти оцінювання якості підготовки фахівців є релевантними відносно об'єктів оцінювання та особливостей студентів; продукування висновків про якість підготовки фахівців здійснювалося на основі триангуляційного методу підвищення надійності – врахування інформації з різних джерел, включаючи самооцінку студентів та взаємооцінку одногрупників, та завчасне ознайомлення студентів з критеріями оцінювання якості їх підготовки у коледжах і технікумах.

Експериментальне дослідження *особливостей оцінювання якості* підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти здійснювалося за допомогою анкетування, яке охоплювало 194 викладачі з 50-ти закладів фахової передвищої освіти аграрних, будівельних та машинобудівних галузей із різним педагогічним стажем та науковими званнями.

а) проведено опитування педагогічних працівників для з'ясування сучасних особливостей оцінювання якості підготовки фахівців у технікумах і коледжах. Відповіді кваліфікованих педагогів на питання анкети дозволили обґрунтувати критерії та розробити інноваційні технології об'єктивного оцінювання компетентнісних досягнень майбутніх молодших спеціалістів.

Дослідженням було охоплено заклади вищої (перед вищої) освіти аграрних, будівельних та машинобудівних спеціальностей (50 навчальних закладів з усієї України).

У дослідженні брали участь респонденти (19 особи), різні за своїми характеристиками: викладачі коледжів і технікумів з неоднаковим педагогічним стажем та науковими званнями (рис. 1, 2).

Рис. 1 Стаж педагогічної діяльності викладачів вищої (перед вищої) освіти аграрних, будівельних та машинобудівних спеціальностей, які взяли участь у опитуванні.

Рис. 2 Кваліфікаційна категорія викладачів вищої (перед вищої) освіти аграрних, будівельних та машинобудівних спеціальностей, які взяли участь у опитуванні.

Зокрема виявлено, що стаж роботи в переважного числа викладачів закладів освіти (42%) складає від 11 до 20 років; зі стажем понад 20 років визначено 31% викладачів, у 22 % опитаних стаж становить від 4 до 10 років, і тільки 6 % викладачів закладів вищої (перед вищої) освіти мають стаж до 3 років. Найбільше у закладах фахової освіти працює викладачів-спеціалістів вищої категорії (42 %), найменша кількість викладачів мають категорію викладач-спеціаліст (7 %). Деякі викладачі мають науковий ступінь: кандидат психологічних наук, кандидат сільсько-господарчих наук, кандидат педагогічних наук.

Викладачі, що брали участь в анкетуванні, викладають різні навчальні дисципліни циклу гуманітарної підготовки, циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки та циклу професійної підготовки.

Під час проведеного анкетування 67% викладачів постійно орієнтуються на освітньо-професійну програму (ОПП) підготовки молодшого спеціаліста при розробленні методик оцінювання результатів навчання студентів з дисципліни, яку викладають; 29 % викладачів використовують ОПП лише при підготовці робочої навчальної програми; 3% – знайомі з цими нормативними документами, але використовують вкрай рідко; при розробленні навчально-методичної документації не використовують ОПП взагалі лише 1 % викладачів технікумів і коледжів.

Проведені дослідження щодо обізнаності викладачів про термін, яким позначається відповідність умов освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам фахової передвищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства показали, що 24 % респондентів знають правильну відповідь (якість фахової передвищої освіти). 14 % викладачів визначили, що це «якість вищої освіти», 10 % – «якість освіти», а 62 % респондентів не знайомі зі змістом Закону «Про фахову передвищу освіту» (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text>).

Важливим етапом у ході дослідження було виявлення розуміння респондентами суті того, у якому державному нормативному документі подаються вимоги до атестації здобувачів фахової перед вищої освіти. Як показали результати опитування, 79% викладачів вважають, що вимоги до атестації здобувачів фахової перед вищої освіти подаються у Законі «Про фахову передвищу освіту», 9,8 % викладачів вважають, що ці вимоги подаються в Освітньо-професійній програмі у сфері фахової передвищої освіти, 6,2 % – у Законі України «Про вищу освіту».

У результаті проведеного анкетування в коледжах і технікумах аграрної, будівельної та машинобудівної галузі, викладачі вважають, що у їхньому навчальному закладі потребують першочергової модернізації технології навчання (23,7 %), засоби навчання (22,7 %), зміст освіти (18,6 % респондентів), навчально-пізнавальна діяльність студентів (18,6 %), форми організації навчання

(6,2 %), контроль успішності навчання (4,6 %), педагогічна діяльність викладача (3,6 %) і методи навчання (2,1%) (рис. 3).

Рис. 3. Складники педагогічного процесу підготовки молодших спеціалістів, які потребують першочергової модернізації.

У результаті анкетування виявлено, що до методів об'єктивного оцінювання навчальних досягнень студентів з точки зору викладачів відносяться практичний контроль (вважають 64,4 % викладачів), письмовий контроль і усне опитування (61,9 %); тестовий контроль (56 %); спостереження за навчальною діяльністю студентів (25,8 %) та графічна перевірка (16,5 %).

Проведені дослідження щодо обізнаності викладачів про основне джерело інформації, за вимогами якого присуджується освітньо-професійний рівень фахового молодшого бакалавра показали, що 58 % респондентів вважають, що освітньо-професійний рівень фахового молодшого бакалавра присуджується за вимогами освітньо-професійної програми. На прохання проранжувати за ступенем важливості для забезпечення якісної професійної підготовки майбутніх фахових молодших бакалаврів наведені особистісні якості, компетентності викладача було відзначено (рис. 4), що викладач в першу чергу повинен мати професійний інтерес (ранг 1), бути організованим (2 ранг), комунікабельним, проявляти творчість і самостійність.

Рис. 4 Ранжування особистісних якостей, компетентності викладача для забезпечення якісної професійної підготовки майбутніх фахових молодших бакалаврів

Під час проведення опитування респондентам було запропоновано проранжувати за ступенем важливості (від 1 до 7) запропоновані фактори активізації навчання студентів у навчальному закладі. Результати опитування наведено в таблиці 2, на рисунку 5.

Таблиця 2.

Результати ранжування факторів активізації навчання студентів

Фактори активізації навчання студентів	1	2	3	4	5	6	7	ранг
Характер аудиторних занять	41	36	47	25	16	16	19	3
Організація самостійної роботи	20	29	40	39	27	23	16	6
Мотивація учіння студента	117	31	22	14	8	3	4	1
Педагогічна діяльність викладача	72	63	27	15	9	6	7	2
Система методів контролю навчальних досягнень студентів	24	31	40	30	32	25	17	5
Наявність якісних посібників та підручників	34	34	33	18	22	30	28	7
Комп'ютерна техніка (Internet)	34	45	34	22	12	22	25	4

Рис. 5. Ранжування факторів активізації навчання студентів у навчальному закладі

На думку викладачів найбільш важливим фактором активізації навчання студентів у навчальному закладі є мотивація учіння студента (перший ранг).

Таким чином, на основі вище викладеного можна зробити висновок про те, що сучасні особливості оцінювання якості підготовки фахівців у технікумах і коледжах характеризується системою організаційних деструктивних факторів, що обумовлюють гостру необхідність у розробці комплексу заходів щодо раціоналізації оцінювання якості підготовки фахівців у технікумах і коледжах, обґрунтування критеріїв та розроблення інноваційних технологій об'єктивного оцінювання компетентнісних досягнень майбутніх молодших спеціалістів.

б) З метою дослідження готовності викладачів до оцінювання якості підготовки фахівців у технікумах і коледжах було розроблено анкети і розіслано до всіх навчальних закладів, з якими підписано договір про співробітництво.

Готовність викладачів до оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах і технікумах визначалася за рівнями когнітивного, мотиваційного, діяльнісного та особистісного компонентів (рис. 6). У ході дослідження готовності викладачів до оцінювання якості підготовки фахівців у технікумах і коледжах встановлено, що для багатьох педагогів характерним є достатній рівень сформованості мотиваційного (34,7%), діяльнісного (42%), когнітивного (45,3%) компонентів. При цьому високий рівень готовності, що є творчим за своєю сутністю, сформований у 42,9 % педагогів.

Рис. 6. Рівні готовності педагогів до оцінювання якості підготовки фахівців

На основі отриманих експериментальних результатів розроблено інноваційні технології об'єктивного оцінювання компетентнісних досягнень майбутніх молодших спеціалістів; сформульовано вихідні положення щодо методики оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти відповідно до зазначених у стандартах компетентностей.

2. Результати формувального етапу

Формувальний етап експерименту здійснено відповідно до затвердженої «Програми та методики наукового дослідження за темою «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», схваленої рішенням вченої ради ІПТО НАПН України (протокол № 1 від 20.01.2020 р).

Науковий керівник: Каленський А.А., доктор педагогічних наук, професор.

Інновації, що відпрацьовувалися в експериментальній роботі: перевірка результативності методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців.

На формувальному етапі експерименту було запроваджено розроблений комплекс заходів щодо раціоналізації оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, інноваційних технологій об'єктивного оцінювання компетентнісних досягнень фахових молодших бакалаврів і

проведено опитування педагогічних працівників для з'ясування сучасних особливостей оцінювання якості підготовки фахівців.

Відповіді кваліфікованих педагогів на питання анкети дозволили зробити висновки про ефективність застосування запропонованих інноваційних технологій об'єктивного оцінювання компетентнісних досягнень майбутніх фахових молодших бакалаврів.

З метою дослідження готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти був розроблений пакет інструментарію, який містив анкети для визначення мотиваційного, особистісного, когнітивного і діяльнісного компонентів.

На формувальному етапі експерименту методом порівняльного аналізу отриманих даних виявлено розбіжності у рівнях сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Таблиця 3

Динаміка у рівнях сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, мотиваційний компонент

Рівень готовності	Констатувальний етап експерименту %	Формувальний етап експерименту, %	Динаміка, %
Базовий	24	5	- 19
Середній	19	9	- 10
Достатній	36	35	- 1
Високий	21	51	+ 30

Таблиця 4

Динаміка у рівнях сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, особистісний компонент

Рівень готовності	Констатувальний етап експерименту %	Формувальний етап експерименту, %	Динаміка, %
Базовий	6	1	- 5
Середній	20	9	- 11
Достатній	47	28	- 19
Високий	27	62	+ 35

Таблиця 5

Динаміка у рівнях сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, діяльнісний компонент

Рівень готовності	Констатувальний етап експерименту %	Формувальний етап експерименту, %	Динаміка, %
Базовий	7	1	- 6
Середній	17	5	- 12
Достатній	47	31	- 16
Високий	29	63	+ 34

Таблиця 6

Динаміка у рівнях сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, когнітивний компонент

Рівень готовності	Констатувальний етап експерименту %	Формувальний етап експерименту, %	Динаміка, %
Базовий	7	5	- 2
Середній	20	8	- 12
Достатній	47	20	- 27
Високий	26	67	+ 41

Порівняльний аналіз результатів упровадження дослідно-експериментальної методики на кінець експерименту засвідчив, що в порівнянні з результатами на початку експерименту, частка педагогів із високим рівнем сформованості готовності до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за *мотиваційним компонентом* збільшилася на 30 %; в той же час зменшилась частка викладачів із достатнім – на 1 %; із середнім – на 10 %; із базовим – на 19 %. На завершенні експерименту 51 % респондентів демонстрували високий, 35 % – достатній, 1 % – базовий рівні сформованості мотиваційного компонента.

Дієві позитивні зрушення було констатовано і у сформованості решти компонентів готовності до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Таким чином, динаміка у рівнях сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за *особистісним компонентом* становить: збільшення частки викладачів з високим рівнем готовності на 35 %, відповідно зменшення частки викладачів з достатнім (на 19 %), середнім (на 11 %) і базовим (на 5 %).

Схожі результати відмічено і у динаміці сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за *діяльнісним компонентом*.

Щодо *когнітивного компонента*, то на етапі завершення експерименту констатовано найбільші зрушення в рівнях сформованості готовності викладачів до оцінювання за цим компонентом, а саме: на 41 % зросла частка викладачів з високим рівнем сформованості і відповідно зменшилася частка викладачів із достатнім – на 27 %; із середнім – на 12 %; із базовим – на 2 %. На кінець експерименту 67 % респондентів демонстрували високий, 20 % – достатній, 8 % – середній і тільки 2 % – базовий рівні сформованості когнітивного компонента готовності до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Отже, результати проведеного експерименту, їх аналіз свідчать про дієвість розробленої методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Протягом формувального етапу у навчальних закладах проведено вебінари, круглі столи, тренінги з метою підвищення рівня сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Науковими співробітниками здійснено обробку емпіричних матеріалів.

Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітнього періоду:

- запроваджено розроблену методичну систему оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти;
- експериментально перевірено її результативність шляхом формування готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти;
- створено та запроваджено в освітній процес закладів фахової передвищої освіти науково-методичний комплекс оцінювання якості підготовки фахівців (методики і технології; методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти).

Висновки про виявлені проблеми: на основі проведеного опитування 194 педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти з'ясовано, що оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти потребує вдосконалення: у ході дослідження готовності викладачів встановлено, що для більшості педагогів характерним є достатній рівень сформованості мотиваційного, особистісного, діяльнісного і когнітивного компонентів (мотиваційний у 34,7 %, когнітивний у 45,3 %, діяльнісний у 42,0 %). Високий рівень готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки

фахівців у закладах фахової передвищої освіти, який є творчим за своєю сутністю, сформований у дуже обмеженого кола педагогів, що свідчить про необхідність організації спеціальної роботи для його цілеспрямованого формування.

Зміни після запропонованих нововведень. У результаті запровадження методичної системи, технологій оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти у педагогічних працівників значно збільшився високий рівень сформованості готовності до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за всіма компонентами, а саме: за мотиваційним – на 30%, за особистісним – на 35%, за діяльнісним – на 34%, за когнітивним – на 41%, водночас частка викладачів із базовим рівнем зменшилася на 19%, 5%, 6% та 2% відповідно.

Аналіз результатів проведеного експерименту свідчать про дієвість розробленої методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

3. Результати узагальнювального етапу

Узагальнювальний етап експерименту здійснено відповідно до затвердженої «Програми та методики наукового дослідження за темою «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», схваленої рішенням вченої ради ІПО НАПН України (протокол № 1 від 20.01.2020 р).

Терміни проведення: 01.01.2022 - 31.12.2022 рр.

Науковий керівник: Лузан П.Г., головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах, доктор педагогічних наук, професор.

Інновації, що відпрацьовувалися в експериментальній роботі: перевірка результативності методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців.

Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітнього періоду:

- запроваджено розроблену методичну систему оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти;

- експериментально перевірено її результативність шляхом формування готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти;

- створено і запроваджено методику оцінювання компетентностей (освітніх результатів) на основі понятійно-змістового аналізу компонентів професійної дії із застосування технології тестового контролю;

- створено та запроваджено в освітній процес закладів фахової передвищої освіти науково-методичний комплекс оцінювання якості підготовки фахівців

(методики і технології; методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти, методичні розробки тренінгів для педагогічних працівників коледжів).

Проведено узагальнювальний етап експерименту; на протязі звітного року у навчальних закладах проведено вебінари, круглі столи, тренінги з метою підвищення рівня сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти (на констатувальному етапі експерименту у ході дослідження готовності викладачів встановлено, що для більшості педагогів характерним є достатній рівень сформованості мотиваційного, особистісного, діяльнісного і когнітивного компонентів); *здійснено* обробку емпіричних матеріалів.

На узагальнювальному етапі дослідження проводилися контроль і узагальнення результатів наукового пошуку, завдання цього етапу експерименту полягало у:

- 1) порівнянні показників початкового і кінцевого рівнів сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти;
- 2) оцінюванні ефективності запропонованої методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти;
- 3) теоретичному осмисленні, обробці, узагальненні та аналізі результатів педагогічного експерименту, формулюванні висновків.

Обробка результатів експерименту здійснювалася з використанням методів математичної статистики і теорії ймовірностей за допомогою комп'ютерної техніки.

За результатами проведеного експерименту методом порівняльного аналізу отриманих даних виявлено розбіжності у рівнях сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Динаміка у рівнях сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Забезпечення валідності одержаних у процесі педагогічного експерименту результатів досягали внаслідок простеження різниці рівнів готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти на початку та в кінці експерименту, а також обчислення статистичної значущості таких відмінностей, яка вказує, чи є підстави стверджувати про вплив запровадженої методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти на рівень готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Рис. 7. Результати експериментальної роботи

Для визначення статистичної значущості різниці результатів використовували критерій Пірсона. Це забезпечило надійність і достовірність результатів апробації методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Для визначення істотності відмінностей готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти після впровадження методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти було висунуто нульову гіпотезу (H_0) про відсутність статистично значущих відмінностей у виявлених рівнях сформованості готовності. Альтернативна гіпотеза (H_1) передбачала наявність статистично значущих відмінностей виявлених рівнів сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Статистичну значущість змін рівнів готовності педагогічних працівників перевіряли за допомогою непараметричного критерію Пірсона. Результати розрахунку критерію Пірсона за всіма параметрами перевищили його критичне значення $\chi^2_{кр.} = 7,815$, що підтвердило істинність альтернативної гіпотези з достовірністю відмінностей на початку та наприкінці експерименту 95 %.

Таблиця 7

Результати розрахунку критерію Пірсона (χ^2) зіставлення розподілів на початку і наприкінці педагогічного експерименту

№	Результати діагностики сформованості	Рівні	Педагогічні працівники	
			На початку експерименту	Наприкінці експерименту
1	мотиваційного компоненту	Початковий	47	10
		Середній	36	17
		Достатній	70	68
		Високий	41	99
	критерій Пірсона (χ^2)		55,3556	
2	особистісного компоненту	Початковий	12	2
		Середній	39	17
		Достатній	91	54
		Високий	52	121
	критерій Пірсона (χ^2)		52,1086	
3	діяльнісного компоненту	Початковий	14	2
		Середній	33	10
		Достатній	91	60
		Високий	56	122
	критерій Пірсона (χ^2)		52,1385	
4	когнітивного компоненту	Початковий	14	10
		Середній	39	16
		Достатній	91	39
		Високий	50	129
	критерій Пірсона (χ^2)		65,9508	

Результати проведеного експерименту, їх аналіз свідчать про дієвість розробленої методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Висновки про виявлені проблеми. На основі проведеного опитування 194 педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти було з'ясовано, що оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах потребує вдосконалення: у ході дослідження готовності викладачів встановлено, що для більшості педагогів характерним є достатній рівень сформованості мотиваційного, особистісного, діяльнісного і когнітивного компонентів (мотиваційний у 34,7 %, когнітивний у 45,3 %, діяльнісний у 42,0 %). Високий рівень готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової

передвищої освіти, який є творчим за своєю сутністю, сформований у дуже обмеженого кола педагогів, що свідчить про необхідність організації спеціальної роботи для його цілеспрямованого формування.

Практична корисність результатів дослідження

У результаті запровадження наукової продукції у закладах фахової передвищої освіти у педагогічних працівників значно збільшився високий рівень сформованості готовності до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за всіма компонентами, а саме: за мотиваційним – на 30 %, за особистісним – на 35 %, за діяльнісним – на 34 %, за когнітивним – на 41 %, водночас частка викладачів із базовим рівнем зменшилася на 19 %, 5 %, 6 % та 2 % відповідно.

Аналіз результатів проведеного експерименту свідчить про дієвість розробленої методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

4. АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОПИТУВАНЬ, ТЕСТУВАНЬ, ПОРІВНЯННЯ, ВИСНОВКИ)

1. Результати констатувального етапу

Експериментальне дослідження *особливостей оцінювання якості* підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти здійснювалося за допомогою анкетування, яке охоплювало 194 викладачі з 50-ти закладів фахової передвищої освіти аграрних, будівельних та машинобудівних галузей із різним педагогічним стажем та науковими званнями.

а) проведено опитування педагогічних працівників для з'ясування сучасних особливостей оцінювання якості підготовки фахівців у технікумах і коледжах. Відповіді кваліфікованих педагогів на питання анкети дозволили обґрунтувати критерії та розробити інноваційні технології об'єктивного оцінювання компетентнісних досягнень майбутніх молодших спеціалістів.

На основі опитування педагогічних працівників було зроблено висновок про те, що сучасні особливості оцінювання якості підготовки фахівців у технікумах і коледжах характеризується системою організаційних деструктивних факторів, що обумовлюють гостру необхідність у розробці комплексу заходів щодо раціоналізації оцінювання якості підготовки фахівців у технікумах і коледжах, обґрунтування критеріїв та розроблення інноваційних технологій об'єктивного оцінювання компетентнісних досягнень майбутніх молодших спеціалістів.

б) З метою дослідження готовності викладачів до оцінювання якості підготовки фахівців у технікумах і коледжах було розроблено анкети і розіслано до всіх навчальних закладів, з якими підписано договір про співробітництво.

Готовність викладачів до оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах і технікумах визначалася за рівнями когнітивного, мотиваційного, діяльнісного та особистісного компонентів. У ході дослідження готовності викладачів до оцінювання якості підготовки фахівців у технікумах і коледжах встановлено, що для багатьох педагогів характерним є достатній рівень сформованості мотиваційного (34,7%), діяльнісного (42%), когнітивного (45,3%) компонентів. При цьому високий рівень готовності, що є творчим за своєю сутністю, сформований у 42,9 % педагогів.

2. Результати формувального етапу

На формувальному етапі експерименту було запроваджено розроблений комплекс заходів щодо раціоналізації оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, інноваційних технологій об'єктивного оцінювання компетентнісних досягнень фахових молодших бакалаврів і проведено опитування педагогічних працівників для з'ясування сучасних особливостей оцінювання якості підготовки фахівців.

Відповіді кваліфікованих педагогів на питання анкети дозволили зробити висновки про ефективність застосування запропонованих інноваційних технологій об'єктивного оцінювання компетентнісних досягнень майбутніх фахових молодших бакалаврів.

З метою дослідження готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти був розроблений пакет інструментарію, який містив анкети для визначення мотиваційного, особистісного, когнітивного і діяльнісного компонентів.

На формульовальному етапі експерименту методом порівняльного аналізу отриманих даних виявлено розбіжності у рівнях сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. Порівняльний аналіз результатів упровадження дослідно-експериментальної методики на кінець експерименту засвідчив, що в порівнянні з результатами на початку експерименту, частка педагогів із високим рівнем сформованості готовності до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за *мотиваційним компонентом* збільшилася на 30 %; в той же час зменшилась частка викладачів із достатнім – на 1 %; із середнім – на 10 %; із базовим – на 19 %. На завершенні експерименту 51 % респондентів демонстрували високий, 35 % – достатній, 1 % – базовий рівні сформованості мотиваційного компонента.

Дієві позитивні зрушення було констатовано і у сформованості решти компонентів готовності до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Таким чином, динаміка у рівнях сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за *особистісним компонентом* становить: збільшення частки викладачів з високим рівнем готовності на 35 %, відповідно зменшення частки викладачів з достатнім (на 19 %), середнім (на 11 %) і базовим (на 5 %).

Схожі результати відмічено і у динаміці сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за *діяльнісним компонентом*.

Щодо *когнітивного компонента*, то на етапі завершення експерименту констатовано найбільші зрушення в рівнях сформованості готовності викладачів до оцінювання за цим компонентом, а саме: на 41 % зросла частка викладачів з високим рівнем сформованості і відповідно зменшилася частка викладачів із достатнім – на 27 %; із середнім – на 12 %; із базовим – на 2 %. На кінець експерименту 67 % респондентів демонстрували високий, 20 % – достатній, 8 % – середній і тільки 2 % – базовий рівні сформованості когнітивного компонента готовності до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Отже, результати проведеного експерименту, їх аналіз свідчать про дієвість розробленої методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у

зкладах фахової передвищої освіти.

3. Результати узагальнювального етапу

На узагальнювальному етапі дослідження проводилися контроль і узагальнення результатів наукового пошуку, завдання цього етапу експерименту полягало у:

1) порівнянні показників початкового і кінцевого рівнів сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти;

2) оцінюванні ефективності запропонованої методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти;

3) теоретичному осмисленні, обробці, узагальненні та аналізі результатів педагогічного експерименту, формулюванні висновків.

Обробка результатів експерименту здійснювалася з використанням методів математичної статистики і теорії ймовірностей за допомогою комп'ютерної техніки.

За результатами проведеного експерименту методом порівняльного аналізу отриманих даних виявлено розбіжності у рівнях сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Висновки про виявлені проблеми: на основі проведеного опитування 194 педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти з'ясовано, що оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти потребує вдосконалення: у ході дослідження готовності викладачів встановлено, що для більшості педагогів характерним є достатній рівень сформованості мотиваційного, особистісного, діяльнісного і когнітивного компонентів (мотиваційний у 34,7 %, когнітивний у 45,3 %, діяльнісний у 42,0 %). Високий рівень готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, який є творчим за своєю сутністю, сформований у дуже обмеженого кола педагогів, що свідчить про необхідність організації спеціальної роботи для його цілеспрямованого формування.

Шляхи вирішення виявлених проблем засобами інновацій: розроблення, обґрунтування, впровадження та експериментальна перевірка результативності методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти; розроблення та запровадження технології оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти (цілеспрямована організація педагогічного контролю, що відображає науково обґрунтований проєкт логічно структурованої системи педагогічної взаємодії для гарантованого досягнення запланованих результатів навчання, а саме: визначення концептуальних завдань; проєктування результативних характеристик; аналіз наявних засобів оцінювання; трансформування педагогічної теорії у стратегію розв'язання педагогічних завдань; розробка детального алгоритму оцінювання

якості професійної підготовки фахівців; проектування дій і змістових операцій педагогічних працівників на кожному технологічному етапі оцінювання; прогнозування компенсаційних і корекційних засобів впливу на нейтралізацію негативних факторів; розроблення інструментарію діагностики рівня педагогічної взаємодії на кожному етапі; передбачення при проектуванні гнучкості технологічних схем і маршрутів, адаптивності технологічних процедур; формування та розвиток професійної рефлексії). Упродовж звітного року у закладах освіти проведено вебінари, круглі столи, тренінги з метою підвищення рівня сформованості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

До особливостей оцінювання якості підготовки фахівців віднесено:

- у коледжах аграрного профілю – зміст контрольних завдань має поєднувати словесну і наочну інформацію, оскільки в сільських студентів образна пам'ять переважно добре розвинута, що сприяє пригадуванню знань та розвитку словесно-логічної пам'яті;
- у коледжах будівельного профілю – домінантним способом оцінювання компетентнісних досягнень студентів є графічний метод, заснований на виконанні комплексу завдань (міні-графічні завдання, розрахунково-графічні завдання, індивідуальні графічні завдання, багатофункціональні завдання, професійно-зорієнтовані графічні задачі, комплексні ситуаційні завдання, курсові і дипломні проекти тощо);
- у коледжах машинобудівного профілю – при проектуванні завдань оцінювання навчальних досягнень студентів з технічних дисциплін слід враховувати ступінь складності об'єктів техніки для вивчення та орієнтуватися на цей аспект при відборі методів контролю.

Зміни після запропонованих нововведень. У результаті запровадження методичної системи, технологій оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти у педагогічних працівників значно збільшився високий рівень сформованості готовності до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за всіма компонентами, а саме: за мотиваційним – на 30%, за особистісним – на 35%, за діяльнісним – на 34%, за когнітивним – на 41%, водночас частка викладачів із базовим рівнем зменшилася на 19%, 5%, 6% та 2% відповідно.

Аналіз результатів проведеного експерименту свідчать про дієвість розробленої методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

ВИСНОВКИ

Отже, в результаті виконання наукового дослідження *«Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»* було обґрунтовано та розроблено цілісну, динамічну, цілеспрямовану, оптимально структуровану методичну систему з метою удосконалення етапів, процедур, способів і засобів оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, забезпеченні педагогічних працівників зрозумілими, простими, валідними, об'єктивними і надійними методиками і технологіями визначення рівнів опанування студентами унормованими результатами навчання.

Аналіз нормативної бази, дисертаційних робіт, наявних наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених засвідчив певні здобутки у дослідженні аспектів оцінювання якості підготовки фахівців закладами фахової передвищої освіти, але виявив недостатню розробленість методичних засад оцінювання якості підготовки фахівців як складової освітнього моніторингу.

У результаті з'ясування стану досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та освітній практиці встановлено проблему відсутності в закладах фахової передвищої освіти навчально-методичних матеріалів (теоретичних, практичних, тестових), які би базувалися на сучасних принципах оцінювання якості підготовки фахових молодших бакалаврів (об'єктивності, системності і систематичності, єдності вимог, конфіденційності тощо) і забезпечували належне вимірювання рівнів компетентнісних досягнень студентів. Це негативно впливає на застосування педагогічними працівниками фахових коледжів валідних методик, що дозволяють об'єктивно, надійно і точно виміряти результати навчання майбутніх фахових молодших бакалаврів, зробити належний висновок про якість освіти, скорегувати методи, форми, технології їх професійної підготовки.

Установлено, що основним критерієм оцінювання якості підготовки студентів у закладах фахової передвищої освіти є компетентність майбутнього фахового молодшого бакалавра; знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання (за Б. Блумом) визначено рівнями (показниками) сформованості компетентності у здобувачів освіти. До критеріїв якості методів вимірювання віднесено валідність, об'єктивність, надійність, точність.

Конкретизовано критерії та відповідні показники вимірювання рівнів розвитку готовності педагогічних працівників щодо оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: мотиваційно-ціннісний; когнітивний; професійно-діяльнісний; рефлексивно-результативний.

Виявлення рівнів розвитку готовності педагогічних працівників щодо оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах здійснювалося на основі аналізу навчально-методичних матеріалів, результатів анкетного опитування, тестування педагогічних працівників, бесід з респондентами тощо. За показниками когнітивного і професійно-діяльнісного критерію педагогічні працівники виявили недостатню готовність до оцінювання якості підготовки

фахових молодших бакалаврів, що свідчило про недостатній рівень їх знань та досвіду з розроблення інструментарію, проведення процедур вимірювання та оцінювання результатів навчання.

Визначено методичні особливості, умови, вимоги до застосування традиційних і інноваційних технологій, методів, форм оцінювання навчальних досягнень студентів (анкетування, спостереження, фокус-група, тестування, аналіз документів, аналіз ситуацій, інтелектуальні ігри, есе, веб-квести, інші проєкти, портфоліо, кейс-технологія, метод оцінювання у перевернутому навчанні, ментальні карти, проєкт, мультимедійна презентація, диктант, рейтинги тощо). Специфіка поєднання традиційних і інноваційних технологій оцінювання якості підготовки фахівців аграрної, будівельної і машинобудівної галузей відрізняється змістом та використанням спеціальних засобів професійної діяльності для роботи працівників у зазначених галузях.

Обґрунтовано метод оцінювання компетентностей (освітніх результатів) на основі понятійно-змістового аналізу компонентів професійної дії (предмет, процедура, умови, засоби, результат) та виділення домінантних навчальних елементів за їх діагностичною вагомістю, що надає можливість зацікавленим суб'єктам освітнього процесу вже не інтуїтивно, а цілеспрямовано, мобільно, на науковій основі розроблювати діагностичний інструментарій, проводити процедуру оцінювання й отримувати об'єктивні, надійні результати перевірки компетентнісних досягнень студентів.

Створено технологію тестового оцінювання навчальних досягнень студентів, що охоплює чотири послідовних етапи: організаційно-цільовий (визначення мети та завдань тестування; структурування навчального матеріалу або складання реєстру знань; вибір типу тестових завдань; розробка комплектів тестових завдань); експертний (експертне оцінювання тестових завдань викладачами-експертами; експертне оцінювання тестових завдань студентами-експертами; пробне тестування; відбір валідних тестових завдань до складу базового набору); проєктувальний (складання тесту з базового набору тестових завдань; попередня перевірка якості тесту; оцінювання валідності та надійності тесту; прийняття рішення щодо застосування тесту); узагальнювальний (проведення тестування; оцінювання результатів тестування).

Розроблено та науково обґрунтовано методичну систему оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах як складне динамічне утворення, що ієрархічно поєднує взаємопов'язані компоненти (мета, завдання, зміст освіти, діагностичний інструментарій, етапи, методи, форми, критерії, показники та результати оцінювання якості підготовки фахівців) в організаційно-технологічний конструкт, структуру якого складають такі блоки: цільовий, змістовий, інструментальний, організаційно-методичний, діагностичний, результативно-рефлексивний. Основне призначення методичної системи полягає в удосконаленні етапів, процедур, способів і засобів оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах, забезпеченні педагогічних працівників зрозумілими, простими, валідними, об'єктивними і

надійними методиками і технологіями визначення рівнів опанування студентами унормованими результатами навчання.

Створений та впроваджений навчально-методичний комплекс (методичний і практичний посібник, методичні рекомендації та бібліографічний покажчик) сприятиме оптимізації та об'єктивності оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Концептуальними ідеями дослідження визначено такі положення:

- якість професійної підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти – це відповідність результатів навчання вимогам стандартів фахової передвищої освіти та освітньо-професійних програм;

- в основі процедури оцінювання якості – зіставлення демонстрованих студентами знань, умінь, навичок, інших компетентностей (актуальний стан об'єкта), з еталонними (очікуваними, унормованими) результатами задля встановлення об'єктивного, надійного рівня якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти;

- процедура кількісного зіставлення компетентнісних досягнень студентів з певними еталонними програмними результатами має забезпечуватися валідним методом вимірювання – валідним інструментарієм, валідними процедурами вимірювання та оцінювання;

- провідна ідея дослідження полягає в обґрунтуванні та розробленні цілісної, динамічної, цілеспрямованої, оптимально структурованої методичної системи задля удосконалення етапів, процедур, способів і засобів оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах, забезпеченні педагогічних працівників зрозумілими, простими, валідними, об'єктивними і надійними методиками і технологіями визначення рівнів опанування студентами унормованими результатами навчання.

Упровадження результатів виконаного наукового дослідження дозволить підвищити ефективність та якість навчання майбутніх фахових молодших бакалаврів для задоволення потреб ринку праці в компетентних фахівцях аграрної, будівельної і машинобудівної галузей.

Розроблені методики об'єктивного і надійного вимірювання навчальних досягнень студентів нададуть педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти потужний інструментарій підвищення якості освітнього процесу для розкриття потенційних можливостей здобувачів.

Таким чином, результати виконаного наукового дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» сприятимуть зростанню конкурентоспроможності випускників вищезгаданих закладів на вітчизняному й міжнародному ринках праці.

5. ДОДАТКИ (АНКЕТИ, ОПИТУВАЛЬНИКИ, ТЕСТИ, МЕТОДИКИ, ПРОГРАМИ, ДОВІДКИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ...).

Анкети

АНКЕТА

Вивчення сучасних особливостей оцінювання якості підготовки молодших спеціалістів у технікумах і коледжах.

Шановні колеги!

Лабораторія науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України проводить опитування педагогічних працівників для з'ясування сучасних особливостей оцінювання якості підготовки фахівців у технікумах і коледжах. Відповіді кваліфікованих педагогів на питання анкети дозволять обґрунтувати критерії та розробити інноваційні технології об'єктивного оцінювання компетентнісних досягнень майбутніх молодших спеціалістів. У цьому, без сумніву, всі ми надзвичайно зацікавлені. Якщо Вам буде цікаво ознайомитися з результатами дослідження, лабораторія надасть Вам таку можливість.

Дякуємо за участь в дослідженні!

Зосередимо увагу на тому, що:

оцінювання - об'єктивне вимірювання результатів навчання студентів;
оцінка - кількісний показник якості результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів;
контроль - виявлення, вимірювання й оцінювання знань та умінь студентів;
перевірка - кількісний і якісний аналіз співвідношення виявленого знання з еталонним, певними вимогами навчальних програм та освітніх стандартів.

Спільно не використовується

Зірочка (*) указує, що запитання обов'язкове

1. Вкажіть повну назву Вашого закладу освіти:*

Ваша відповідь

2. Вкажіть стаж вашої педагогічної діяльності:*

- 0-3 роки
- 4-10 років
- 11-20 років
- понад 20 років

3. Запишіть навчальну(і) дисципліну(и), що Ви викладаєте:*

Ваша відповідь

4. Виберіть види контролю відповідно зазначеним класифікаціям:*

1. Самоконтроль.
2. Періодичний.
3. Груповий.
4. Машинний.
5. Індивідуальний.
6. Попередній.
7. Тематичний.
8. Фронтальний.
9. Підсумковий.

- А) дидактичної мети і місця застосування в навчальному процесі;
Б) засобів, які використовуються під час контролю і самоконтролю;
В) форми організації контролю
А) дидактичної мети і місця застосування в навчальному процесі;
Б) засобів, які використовуються під час контролю і самоконтролю;
В) форми організації контролю

6. Відзначте рівень використання Вами освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки молодшого спеціаліста при розробленні методик оцінювання результатів навчання студентів з дисципліни, яку Ви викладаєте:*

постійно орієнтуюсь на ОПП при розробленні методик оцінювання результатів навчання студентів;
використовую ОПП лише при підготовці робочої навчальної програми;
знайомий з положеннями цього нормативного документу, але використовую вкрай рідко;
при розробленні методик оцінювання результатів навчання студентів не використовую ОПП взагалі

7. Вкажіть термін, яким позначається відповідність умов освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам фахової передвищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства:*

Ваша відповідь

8. З наведеного переліку відзначте методи об'єктивного оцінювання навчальних досягнень студентів: 1. усне опитування; 2.

- спостереження за навчальною діяльністю студентів; 3.
тестовий контроль; 4. графічна
перевірка; 5. практичний контроль; 6.
письмовий контроль;*

Ваша відповідь

9. Вкажіть, у якому році Ви підвищували кваліфікацію (зокрема, в галузі оцінювання компетентнісних досягнень студентів), в якій установі, в якій формі та впродовж якого часу:*

Ваша відповідь

10. Який вищий навчальний заклад Ви закінчили, у якому році, яку отримали кваліфікацію, чи маєте педагогічну освіту:*

Ваша відповідь

11. Відзначте Вашу кваліфікаційну категорію:*

- викладач-спеціаліст;
викладач-спеціаліст другої категорії;
викладач спеціаліст першої категорії;
викладач-спеціаліст вищої категорії;
викладач-методист;
Інше:

12. З наведеного переліку виберіть державний нормативний документ, у якому подаються вимоги до атестації здобувачів фахової перед вищої освіти:

- Закон України «Про вищу освіту»;
Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти;
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників;
Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010;
Національна рамка кваліфікацій;
Закон України «Про освіту»;
Міжнародна стандартна галузева класифікація видів економічної діяльності Організації Об'єднаних Націй (ISIC);
Закон України «Про фахову передвищу освіту»

13. З наведеного переліку відзначте три складники освітнього процесу підготовки молодших спеціалістів у Вашому закладі фахової передвищої освіти, які потребують першочергової модернізації:*

зміст освіти;
технології навчання;
методи навчання;
форми організації навчання;
засоби навчання;
педагогічна діяльність викладача;
навчально-пізнавальна діяльність студентів;
контроль результатів навчальних досягнень студентів.

14. З наведеного переліку відзначте основне джерело інформації, за вимогами якого присуджується освітньо-професійний рівень фахового молодшого бакалавра:*

кваліфікаційна характеристика;
професіограма;
професійний стандарт;
освітньо-професійна програма;
програма виробничої практики;
навчальний план;
робоча навчальна програма дисципліни

15. Проранжуйте, за ступенем важливості для забезпечення якісної професійної підготовки майбутніх фахових молодших бакалаврів наведені особистісні якості, компетентності викладача. На перші місця поставте найбільш важливі значущі для якості, якими, на Вашу думку, викладач має володіти найдосконаліше. Відповідно, фактори другорядні, на Вашу думку, мають зайняти останні місця в ранжованому списку. За умови, якщо Ви вважаєте, що фактори рівнозначні за впливом, поставте їм однаковий ранг. *

1
2
3
4
5

Самостійність
Комунікабельність
Організованість
Професійний інтерес
Творчість
Самостійність
Комунікабельність
Організованість
Професійний інтерес
Творчість

16. Проранжуйте за ступенем важливості (від 1 до 7) запропоновані фактори активізації навчання студентів у Вашому навчальному закладі. На перше місце поставте найбільш вагомий фактор, найменш вагомому фактору присвойте ранг «7»

.*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

Характер аудиторних занять
Організація самостійної роботи
Мотивація учіння студента
Педагогічна діяльність викладача
Система методів контролю навчальних досягнень студентів
Наявність якісних посібників та підручників
Комп'ютерна техніка (Internet)
Характер аудиторних занять
Організація самостійної роботи
Мотивація учіння студента
Педагогічна діяльність викладача
Система методів контролю навчальних досягнень студентів
Наявність якісних посібників та підручників
Комп'ютерна техніка (Internet)

17. Упорядкуйте в послідовності розроблення документи, що визначають зміст освіти:

1. Навчальна програма;
2. Навчальний план;
3. Робочий навчальний план;
4. Освітньо-професійна програма*

Ваша відповідь

17. Запропонуйте три найважливіші, на Вашу думку, заходи (чи дії, засоби тощо), які можуть суттєво підвищити якість підготовки фахівців у Вашому технікумі (коледжі):.*

Ваша відповідь

18. До яких компонентів класифікації ціннісної, афективної або емоційної сфери (W. Krathwoll, 1964) Ви віднесете: самостійність і відповідальність у роботі, професійна повага до етичних принципів, демонстрація доброї професійної, соціальної та емоційної поведінки, здорового способу життя тощо.*

Сприйняття.

Реагування.

Ціннісна орієнтація.

Організація та концептуалізація.

Характеристика через системи цінностей.

19. Проранжуйте, за ступенем важливості особистісні якості, які потрібно розвивати у майбутніх фахових молодших бакалаврів. На перші місця поставте найбільш важливі значущі для якості, якими, на Вашу думку, фахівець має володіти найдосконаліше. Відповідно, фактори другорядні, на Вашу думку, мають зайняти останні місця в ранжованому списку. За умови, якщо Ви вважаєте, що фактори рівнозначні за впливом, поставте їм однаковий ранг.*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ініціативність

Тактовність

Емпатія

Принциповість

Справедливість

Спостережливість

Відповідальність

Об'єктивність

Комунікабельність

Самокритичність

Ініціативність

Тактовність

Емпатія

Принциповість

Справедливість

Спостережливість

Відповідальність

Об'єктивність
Комунікабельність
Самокритичність

20. Вкажіть, які на Вашу думку, особистісні якості здобувачів освіти, що важливі для їхньої майбутньої професійної діяльності, не враховані у п. 19

Ваша відповідь

Дякуємо за участь в дослідженні!

Надіслати

Відповіді на питання анкети за покликанням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qiMFimtPeWWeR15LmRyQcy-96uFbiLaQF_TFT4RD9mg/edit?resourcekey=&gid=734393486#gid=734393486

АНКЕТА

вивчення особливостей оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

Шановні колеги!

Лабораторія науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України проводить опитування педагогічних працівників для з'ясування їх готовності до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. Спостереження і думки кваліфікованих викладачів дозволять з'ясувати стан професійної підготовки фахівців на основі сучасних освітніх стандартів, обґрунтувати умови забезпечення належного рівня якості й ефективності освітнього процесу в коледжах. У цьому, без сумніву, всі ми надзвичайно зацікавлені. Нам не обов'язково знати Ваше прізвище, тому що основне – Ваші компетентні думки і об'єктивна самооцінка. Якщо Вам буде цікаво ознайомитися з результатами дослідження, ми надамо Вам таку можливість.

Дякуємо Вам за допомогу!

За дванадцятибальною шкалою оцініть власні знання, уміння чи якості, що запропоновані в анкеті. Якщо Ви вважаєте, що в цілому володієте вказаними знаннями, якостями чи погоджуєтесь з певною позицією, відзначте це оцінкою «12» (обведіть чи підкресліть); якщо поки-що не володієте вказаним досвідом, якостями чи не погоджуєтесь з певним судженням - «1». В інших випадках використайте можливості дванадцятибальної шкали.

1. Знаю сутність понять «педагогічний моніторинг», «педагогічна діагностика», «педагогічний контроль» «оцінювання», «оцінка», їх зміст, відмінності. (Когнітивний)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2. Можу розробити різноманітні методи контролю зі своєї дисципліни та успішно їх застосувати при оцінюванні навчальних досягнень студентів (Діяльнісний)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

3. У перебігу навчального року постійно удосконалюю навчально-методичне забезпечення оцінювання результатів навчання студентів. (Особистісний)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

4. Завжди ретельно планую всі етапи своєї педагогічної діяльності, сумлінно дотримуюсь термінів виконання запланованих заходів щодо оцінювання результатів навчання студентів. (Особистісний)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

5. Я хотів би (хотіла б) бути у складі робочої групи з розроблення стандарту оцінювання кваліфікацій. (Мотиваційний)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

6. Знаю, як оцінювати компетентнісні досягнення студентів (**Когнітивний**)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

7. Маю власні наукові, навчально-методичні праці (статті, методичні вказівки, рекомендації, підручники, посібники тощо), стосовно контролю результатів навчання студентів (або оцінювання якості підготовки фахівців чи педагогічної діагностики). (**Мотиваційний**)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

8. Добре обізнаний (на) з положеннями Національної рамки кваліфікацій, Законів України «Про освіту» (2017 р.), «Про фахову передвищу освіту» (2019), освітніми стандартами (**Когнітивний**)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

9. Постійно цікавлюся педагогічними інноваціями щодо педагогічної діагностики, оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах. (**Мотиваційний**)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

10. Знаю принципи, підходи, особливості розроблення сучасного навчально-методичного забезпечення оцінювання якості підготовки фахівців, зокрема, з використанням ІТ-технологій (**Когнітивний**)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

11. Можу розробити для контролю завдання, побудовані не лише на відтворенні знань, а і творчі завдання оцінювання майбутніх фахівців. (**Діяльнісний**)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

12. Виступаю з доповідями (останні 3 роки) на науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах з проблем модернізації, удосконалення педагогічного контролю, зокрема оцінювання якості професійної підготовки фахівців. (**Мотиваційний**)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

13. Завжди детально аналізую результати контрольних заходів з дисциплін, що викладаю, обов'язково вношу корективи в методику викладання. (**Особистісний**)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

14. Вмію розробляти різнорівневі тести оцінювання результатів навчання студентів. (**Діяльнісний**)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

15. Переважно самостійно, без сторонньої допомоги та підказок вибираю методи, засоби чи технології оцінювання якості підготовки фахівців, які розроблено виключно мною. **(Особистісний)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

16. Вмію визначати валідність методів оцінювання навчальних досягнень студентів. **(Діяльнісний)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

17. Намагаюсь відразу ознайомитися з проектами освітніх нормативних документів (Закони України, освітні стандарти, накази МОН України тощо), якщо взнаю, що вони з'явилися в мережі. **(Мотиваційний)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

18. Знаю суть компетентнісного підходу в освіті, розумію зміст поняття «компетентність», структуру професійної компетентності випускника. **(Когнітивний)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

19. Володію методикою визначення складності завдань для оцінювання навчальних досягнень. **(Діяльнісний)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

20. Мені часто вдається знайти нестандартне, оригінальне розв'язання педагогічних ситуацій. **(Особистісний)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Дякуємо за участь в дослідженні!

Довідки про впровадження результатів наукового дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»

Міністерство освіти і науки України
Відокремлений структурний підрозділ
«Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»
77112, м. Бурштин, вул. Ольги Басараб, 1, Івано-Франківської області
e-mail: btek_knteu@ukr.net тел.: (03438) 4-42-74, тел./факс: (03438) 4-47-74

05.03.24 № 241

ДОВІДКА

про впровадження результатів наукового дослідження за темою
«Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»
у роботу Відокремленого структурного підрозділу «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» у 2022-2023 рр.

Результати наукового дослідження за темою «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», отримані лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України впроваджувалися у 2022-2023 рр. у ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» під час організації освітнього процесу, підготовки навчально-методичних матеріалів: методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» та бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Завдяки застосуванню зазначених матеріалів у коледжі підвищився рівень оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців, використовуються нові методи, форми і технології навчання та оцінювання результатів здобувачів.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
**«КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ АВТОТРАНСПОРТНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ»**

Столичне шосе, 98-А. м. Київ, 03045, тел. /факс (044) 259 41 58; E-mail: kpk.avtoteh@gmail.com,
Код ЄДРПОУ 26125035

22.02.2024 № 08
на _____ № _____

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти» у роботу
комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти
«Київський професійний коледж автотранспортних технологій»**

У комунальному закладі професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж автотранспортних технологій» у процесі планування та організації освітнього процесу у 2022-2023 рр. використовувалися результати наукового дослідження з теми «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» виконаної лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України.

Зокрема, було впроваджено: методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Впровадження результатів НД сприяло підвищенню якості оцінювання навчальних результатів здобувачів, дозволило викладачам не лише розширити методичну компетентність сучасними положеннями компетентнісного підходу в освіті, а й посилює їхню здатність ефективно організовувати освітній процес, з опорою на наукові основи оцінювати компетентнісні досягнення студентів, розробляти та застосовувати валідні тести.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні педагогічної ради (протокол № 3 від 22 грудня 2023 року) комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж автотранспортних технологій».

Директор
комунального закладу професійної
(професійно-технічної) освіти
«Київський професійний коледж
автотранспортних технологій»

Дмитро ГОМЕНЮК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КИЇВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

03040 м. Київ-40, вул. Васильківська, 20
тел. (044) 257-23-38, факс (044) 257-23-95
e-mail: ktek@ktek.kiev.ua
ЄДРПОУ 38488246

20 Vasylkivska Str., Kyiv 03040, Ukraine
Phone: (044) 257-23-38, fax (044) 257-23-95
e-mail: ktek@ktek.kiev.ua
EDRPOU 38488246

№ 01/01-04-35 від 04.02.2024
на № _____

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у
закладах фахової передвищої освіти» у ВСП «Київський транспортно-
економічний фаховий коледж Національного транспортного
університету»**

При плануванні та організації освітнього процесу у ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету» у 2022-2023 році використовувалися результати дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» виконані лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України.

Зокрема у навчальний процес коледжу було впроваджено: методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Впровадження результатів НД сприяло підвищенню рівня методичної компетентності викладачів коледжу; формуванню нових професійних компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній та організаційно-управлінській діяльності; більш мотивувало до впровадження

інноваційних технологій навчання щодо оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні методичної ради (протокол № 3 від 20 грудня 2023 р.) ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

Директор

Наталія ШУЛЬГА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОНОМІКИ
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

вул. Бориспільська, 5. м. Київ, 02099, тел./факс (044) 566-13-91
E-mail: krmknau@gmail.com, код ЄДРПОУ 24360683

Від 13.08.2024 № 45/46

На № _____ від _____

Д О В І Д К А

Про впровадження результатів наукового дослідження теми
«Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти» в освітній процес Відокремленого
структурного підрозділу «Київський фаховий коледж комп'ютерних
технологій та економіки Національного авіаційного університету»

За час виконання наукового дослідження (2020-2022 рр.) наукові співробітники лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України проводили педагогічний експеримент на базі Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету», ознайомили педагогічних працівників з результатами наукового пошуку, апробували розробки на спільних семінарах, вебінарах, круглих столах. На завершення виконання теми дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» апробовані матеріали було запропоновано для впровадження в освітній процес Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету».

Слід зазначити, що результати дослідження теми «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було детально вивчено педагогічними працівниками, неодноразово розглядалися і обговорювалися на педагогічній раді Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету». Методичні праці, розроблені співробітниками лабораторії за результатами дослідження теми («Методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки

фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти») було запропоновано для використання в освітньому процесі.

За результатами впровадження методик і технологій, запропонованих науковцями лабораторії, констатовано суттєве зростання об'єктивності, достовірності і надійності оцінювання викладачами освітніх результатів здобувачів фахової передвищої освіти, що, в цілому, сприяло підвищенню рівня якості підготовки майбутніх фахових молодших бакалаврів. Крім того констатовано, що оволодіння викладачами, пропонуваними методиками і технологіями вимірювання компетентнісних досягнень студентів стало запорукою зростання рівнів їх готовності до об'єктивного, валідного оцінювання якості підготовки здобувачів освіти на всіх етапах опанування освітньо-професійних програм.

Позитивні результати впровадження в освітній процес методик і технологій оцінювання якості підготовки здобувачів професійної освіти, запропонованих лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України було обговорено і схвалено на засіданні педагогічної ради (протокол № 3 від 28.12.2023 р.) Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету».

В.о. директора

**ВСП «Київський фаховий коледж
комп'ютерних технологій та економіки
Національного авіаційного університету»**

Едуард КУЧМЕНКО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНЖЕНЕРІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

31. 01 2024 р.

м. Київ

№ 37/61

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми НД
«Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової
передвищої освіти» у роботу Відокремленого структурного підрозділу
«Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування
Національного авіаційного університету»**

ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» у процесі планування та організації освітнього процесу використовує результати дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» виконаної лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України.

Зокрема, в освітньому процесі було впроваджено: методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Впровадження результатів НД сприяло викладачам не лише поповнити свої знання сучасними положеннями компетентнісного підходу в освіті, а й посилило їхню здатність ефективно організувати сучасний освітній процес, методично грамотно, на науковій основі оцінювати компетентнісні досягнення студентів, розробляти та застосовувати валідні тести.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» неодноразово були обговорені на засіданні методичної ради (протокол № 6 від 18.01.2024 р.) ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету».

В.о. директора
ВСП «Фаховий коледж інженерії,
управління та землевпорядкування
Національного авіаційного університету»

Юрій ШМЕЛЬОВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

вул. Дружківська, 6, м. Київ, 03113; тел./факс (044)500-93-83; (044) 500-28-27
E-mail: info@kitz.nau.edu.ua код ЄДРПОУ 02570575

30.12.2022 № 388

На № _____ від _____

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти» у роботу Відокремленого структурного
підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій та
землевпорядкування Національного авіаційного університету»**

Результати дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України було запропоновано для використання в освітньому процесі ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету».

Методичною радою коледжу розглянуто і схвалено результати НД лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України: методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Важливі питання наукового дослідження допоможуть викладачам коледжу усвідомити потреби в оволодінні теоретичними знаннями для розв'язання проблем, пов'язаних із пошуком та активним впровадженням нових засобів, форм, нових технологій навчання та оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, вдосконалювати результати навчання через оцінювання.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні методичної ради (протокол № 2 від 08 жовтня 2022 р.) ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету».

Т.в.о. директора коледжу

Олександр ЯМКОВИЙ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНЖЕНЕРІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

31. 01 2024 р.

м. Київ

№ 37/61

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми НД
«Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової
передвищої освіти» у роботу Відокремленого структурного підрозділу
«Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування
Національного авіаційного університету»**

ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» у процесі планування та організації освітнього процесу використовує результати дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» виконаної лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України.

Зокрема, в освітньому процесі було впроваджено: методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Впровадження результатів НД сприяло викладачам не лише поповнити свої знання сучасними положеннями компетентнісного підходу в освіті, а й посилило їхню здатність ефективно організувати сучасний освітній процес, методично грамотно, на науковій основі оцінювати компетентнісні досягнення студентів, розробляти та застосовувати валідні тести.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» неодноразово були обговорені на засіданні методичної ради (протокол № 6 від 18.01.2024 р.) ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету».

В.о. директора
ВСП «Фаховий коледж інженерії,
управління та землевпорядкування
Національного авіаційного університету»

Юрій ШМЕЛЬОВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ОРІХІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО»

70504 Запорізька область, Пологівський район
м. Оріхів, вул. Вернадського академіка, 40.
Фактична адреса: пр. Соборний, 117 м. Запоріжжя 69095
тел/факс. (06141) 4-32-93, 4-35-86, e-mail: otech@ukr.net

Код ЄДРПОУ 39186862
ДКСУ м. Київ МФО 820172

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми

**НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової
передвищої освіти» у роботу ВСП «Оріхівський фаховий коледж Таврійського
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»**

Протягом 2022-2023 років результати наукового дослідження лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України за темою «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» впроваджувалися в освітній процес ВСП «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного».

Методичною радою коледжу розглянуто і схвалено продукцію наукового дослідження: методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Запропоновані рішення нагальних питань стосовно оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти допомагають викладачам коледжу усвідомити потреби в оволодінні теоретичними знаннями, необхідними для пошуку, адаптації та активного впровадження нових технологій, форм і засобів навчання та оцінювання якості підготовки фахівців у фахових коледжах.

Результати впровадження наукових результатів наукового дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні методичної ради (протокол № 5 від 12 грудня 2023 р.) ВСП «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного».

Директор

ВСП «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

Віктор НАРАНОВИЧ

Заклад вищої освіти
«Відкритий
міжнародний УНІВЕРСИТЕТ
розвитку людини
«УКРАЇНА»

Higher Education Institution
«Open
International UNIVERSITY
of Human Development
«UKRAINE»

Україна, 03115, м. Київ, вул. Львівська, 23, тел.: 044-409-27-69, 067-406-53-92, 067-328-28-22
e-mail: office@uu.edu.ua; viddilorgrobotu@ukr.net сайт: <http://uu.edu.ua>

Фаховий коледж «Освіта»

«06» березня 2024 року № 55-24

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів наукового дослідження теми
«Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти» в освітній процес Фахового коледжу «Освіта»
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»**

За час виконання наукового дослідження по темі «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» наукові співробітники лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України проводили педагогічний експеримент на базі Фахового коледжу «Освіта» Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», ознайомлювали педагогічних працівників з результатами наукового пошуку, апробували розробки на спільних семінарах, вебінарах, круглих столах.

Результати дослідження було впроваджено та детально вивчено педагогічними працівниками, неодноразово розглядалися і обговорювалися на засіданнях методичної та педагогічної ради Фахового коледжу «Освіта» Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» протягом 2022-2023 років. Методичні праці, розроблені співробітниками лабораторії за результатами дослідження теми («Методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти») було запропоновано для використання в освітньому процесі.

Впровадження результатів НД сприяло викладачам не лише поповнити свої знання сучасними положеннями компетентісного підходу в освіті, а й посилило

їхню здатність ефективно організувати сучасний освітній процес, методично грамотно, на науковій основі оцінювати досягнення студентів, розробляти та застосовувати валідні тести.

Позитивні результати впровадження в освітній процес методик і технологій оцінювання якості підготовки здобувачів професійної освіти, запропонованих лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України було обговорено і схвалено на засіданні педагогічної ради Фахового коледжу «Освіта» Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (протокол №12 від 19 грудня 2023 р.).

**Директор Фахового коледжу
«Освіта» Відкритого міжнародного
Університету розвитку людини
«Україна»**

Світлана СМОЛЯНОВА

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
**Комунальний заклад Київської обласної ради
«Ржищівський гуманітарний фаховий коледж»**

09230 м. Ржищів, вул. Шевченка, 9, тел./факс (04573) 2-11-84, E-mail rgfk@ukr.net

Вих. № 43 від 09.03.2023
На вх. № _____ від _____

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти» у роботу Комунального закладу Київської
обласної ради «Ржищівський гуманітарний фаховий коледж»**

КЗ КОР «Ржищівський гуманітарний фаховий коледж» в освітньому процесі використовує результати теми наукового дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України.

Зокрема, в освітній процес було впроваджено: методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний показник «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Оцінюючи найважливіші здобутки науково-дослідницької роботи, варто вказати на результати, що мають в першу чергу практичну спрямованість. Насамперед, це стосується розроблення та теоретичного обґрунтування сучасних технологій оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців.

Впровадження результатів НД сприяло підвищенню рівня методичної компетентності педагогів коледжу; покращило рівень їхньої готовності до оцінювання якості підготовки спеціалістів у коледжі; більш позитивного характеру набула динаміка до застосування нових засобів, форм, нових технологій навчання та оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні методичної ради (протокол № 3 від 15.03.2023) КЗ КОР «Ржищівський гуманітарний фаховий коледж».

В.о. директора КЗ КОР «Ржищівський гуманітарний фаховий коледж» коледжу

Сергій КУШНІР

У К Р А Ї Н А
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

вул. Центральна, 27, м. Слов'янськ, Донецька область, 84122, тел.(факс)(06262) 2-89-39
E-mail sknau@ukr.net, код ЄДРПОУ 36309003

Д О В І Д К А

про впровадження результатів наукового дослідження теми «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» в освітній процес Відокремленого структурного підрозділу «Слов'янський фаховий коледж Національного авіаційного університету»

Протягом виконання наукового дослідження (2020-2022 рр.) наукові співробітники лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України проводили педагогічний експеримент на базі Відокремленого структурного підрозділу «Слов'янський фаховий коледж Національного авіаційного університету», ознайомили педагогічних працівників з результатами наукового пошуку, апробували розробки на спільних семінарах, вебінарах, круглих столах. Після завершення виконання теми дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» апробовані матеріали було запропоновано для впровадження в освітній процес Відокремленого структурного підрозділу «Слов'янський фаховий коледж Національного авіаційного університету».

Варто зазначити, що результати дослідження теми «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було детально вивчено педагогічними працівниками, неодноразово розглядалися і обговорювалися на педагогічній раді Відокремленого структурного підрозділу «Слов'янський фаховий коледж Національного авіаційного університету».

Методичні праці, розроблені співробітниками лабораторії за результатами дослідження теми («Методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний покажчик

«Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти») було запропоновано для використання в освітньому процесі.

За результатами впровадження методик і технологій, запропонованих науковцями лабораторії, констатовано суттєве зростання об'єктивності, достовірності і надійності оцінювання викладачами освітніх результатів здобувачів фахової передвищої освіти, що, в цілому, сприяло підвищенню рівня якості підготовки майбутніх фахових молодших бакалаврів. Крім того констатовано, що оволодіння викладачами пропонованими методиками і технологіями вимірювання компетентнісних досягнень студентів стало запорукою зростання рівня їх готовності до об'єктивного, валідного оцінювання якості підготовки здобувачів освіти на всіх етапах опанування освітньо-професійних програм.

Позитивні результати впровадження в освітній процес методик і технологій оцінювання якості підготовки здобувачів освіти, запропонованих лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України було обговорено і схвалено на засіданні педагогічної ради (протокол № 2 від 29.11.2023 р.) Відокремленого структурного підрозділу «Слов'янський фаховий коледж Національного авіаційного університету».

**В.о. начальника
ВСП «Слов'янський фаховий коледж
Національного авіаційного університету»**

Лисак

Тетяна ЛИСАК

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у
закладах фахової передвищої освіти» у роботу ВСП «Класичний фаховий
коледж Сумського державного університету»

Згідно договору про співробітництво №12/17 від 23. 10. 2017 р., укладеному між ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» і Інститутом професійної освіти НАПН України лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах у 2020-2022 рр. на базі коледжу проводилися дослідно-експериментальна робота з теми «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

У процесі виконання наукового дослідження наукові співробітники лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України ознайомили педагогічних працівників з результатами наукового пошуку, всебічно обговорювали отримані експериментальні дані, апробували методики, технології оцінювання навчальних досягнень студентів на спільних вебінарах, круглих столах, семінарах. Після проведення педагогічного експерименту перевірені і апробовані методичні матеріали було запропоновано впровадити в освітній процес ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету».

Розроблені та експериментально перевірені методики, технології вимірювання та оцінювання компетентнісних досягнень студентів неодноразово розглядалися і обговорювалися на методичній раді Класичного фахового коледжу Сумського державного університету. На їх основі педагогічні працівники коледжу розробляли інструментарій вимірювання та оцінювання навчальних досягнень студентів на етапах міжсесійного та підсумкового контролю.

Розроблені співробітниками лабораторії за результатами дослідження теми методичні праці («Методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» методичні рекомендації «Методичні рекомендації

щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний показник «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти») було запропоновано для використання в освітньому процесі Класичного фахового коледжу Сумського державного університету.

Результати впровадження методик і технологій, запропонованих науковцями лабораторії, засвідчили вагоме зростання об'єктивності, достовірності і надійності оцінювання педагогічними працівниками освітніх результатів здобувачів фахової передвищої освіти, що, у свою чергу, сприяло підвищенню рівнів якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, фахових молодших бакалаврів у коледжі. Крім того, відбулися суттєві зрушення у рівнях готовності викладачів, майстрів виробничого навчання до об'єктивного, валідного оцінювання навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти.

Позитивні результати впровадження в освітній процес методик і технологій оцінювання якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, запропонованих лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України було обговорено і схвалено на засіданні педагогічної ради (протокол № 6 від 21.12.2023 р.) ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету».

Директор
ВСП «Класичний фаховий коледж
Сумського державного університету»,
кандидат педагогічних наук, доцент

Т.В. Гребеник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«БЕРДЯНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
Таврійського державного агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного»

Проспект Східний, 23, м. Бердянськ, Запорізька обл. 71108, телефони: (06153) 2-33-49, 2-36-00 (факс)
фактична адреса: вул. Жуковського 66, м. Запоріжжя, 69002 телефон: (050) 626-45-06
E-mail: bktdatu@gmail.com Сайт: <http://www.bc-tsatu.zp.ua> Код згідно з ЄДРПОУ 33351403

19.12.2023 № 641/1

на № _____ від _____

Д О В І Д К А

про впровадження результатів наукового дослідження теми
«Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової
передвищої освіти» в освітній процес Відокремленого структурного підрозділу
«Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного
університету імені Дмитра Моторного»

Протягом 2023 року наукові співробітники лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України впроваджували в освітній процес Відокремленого структурного підрозділу «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» результати дослідження за темою «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти». У цей період співробітниками лабораторії проводилися науково-методичні вебінари, круглі столи, зокрема за участі педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного», де результати наукового пошуку представлялися та обговорювалися.

Матеріали за темою дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було детально вивчено педагогічними працівниками, розглянуто і обговорено на педагогічній раді Відокремленого структурного підрозділу «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного». Методичні праці, розроблені співробітниками лабораторії за результатами дослідження теми («Методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний показник «Якість

підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти») було запропоновано для використання в освітньому процесі.

За результатами впровадження методик і технологій, запропонованих науковцями лабораторії, констатовано суттєве зростання об'єктивності, достовірності і надійності оцінювання викладачами і майстрами виробничого навчання освітніх результатів здобувачів професійної освіти, що, в цілому, сприяло підвищенню рівнів якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, фахових молодших бакалаврів. Крім того констатовано, що оволодіння викладачами, майстрами виробничого навчання пропонованими методиками і технологіями вимірювання компетентнісних досягнень студентів стало запорукою зростання рівнів їх готовності до об'єктивного, валідного оцінювання якості підготовки здобувачів освіти на всіх етапах опанування освітньо-професійних програм.

Позитивні результати впровадження в освітній процес методик і технологій оцінювання якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, запропонованих лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України було обговорено і схвалено на засіданні педагогічної ради (протокол № 4 від 11.12.2023 р.) Відокремленого структурного підрозділу «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного».

**В.о. директора
Відокремленого структурного підрозділу
«Бердянський фаховий коледж
Таврійського державного
агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного»**

Ірина НІКОЛАЄВА

**ВИДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ
ПІДРОЗДІЛ «ПРОФЕСІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ
КОЛЕДЖ**

**Глухівського національного
педагогічного університету
імені Олександра Довженка»
код 26265606**

вул. Київська, 51, м. Глухів, Сумська обл.,
41400,
тел.: (05444) 2-27-17, факс: (05444) 2-27-17
e-mail: ppk_gpnu@ukr.net

**DETACHED STRUCTURAL
UNIT «PROFESSIONAL
PEDAGOGICAL SPECIALTY
COLLEGE**

**of Oleksandr Dovzhenko
Hlukhiv National Pedagogical
University»
code 26265606**

51, Kyivska st., Hlukhiv, Sumy region,
Ukraine, 41400
tel. +38 (05444) 2-27-17, fax +38 (05444) 2-27-17
e-mail: ppk_gpnu@ukr.net

від 07.03.2023 № 89

На № _____ від _____ 20__ р.

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової
передвищої освіти» у роботу Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-
педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка»**

Результати дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України було запропоновано для використання в освітньому процесі Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка».

Педагогічною радою коледжу розглянуто і схвалено результати НД лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України: методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Важливі питання наукового дослідження допоможуть викладачам коледжу усвідомити потреби в оволодінні теоретичними знаннями для розв'язання проблем, пов'язаних із пошуком та активним впровадженням нових засобів, форм, нових технологій навчання та оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, вдосконалювати результати навчання через оцінювання.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні педагогічної ради (протокол № 4 від 28 грудня 2022 р.) Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка».

Директор

Ірина БОЯРИНОВА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КАЛУСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ»

77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Молодіжна, 7, тел.: (03472) 6-18-08, тел./факс: (03472) 6-18-10
E-mail: kkepit@nuing.edu.ua, kollege_if@ukr.net

№ 5 від 12.01.2024

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти» у роботу ВСП «Калуський фаховий коледж
економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу»

Відокремлений структурний підрозділ «Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу» у 2023 році під час планування та організації освітнього процесу використовує результати дослідження наукової теми «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України.

Зокрема, було впроваджено: методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Впровадження результатів НД сприяло підвищенню рівня методичної компетентності педагогів коледжу; покращило рівень їхньої готовності до оцінювання якості підготовки спеціалістів у коледжі; більш позитивного характеру набула динаміка до застосування нових засобів, форм, нових технологій навчання та оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні методичної ради (протокол № 3 від 15 січня 2024 р.) ВСП «Калуський фаховий коледж

економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу».

Директор ВСП «Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу»

Ганна ТИМКІВ

УКРАЇНА
Міністерство освіти і науки
Відокремлений структурний
підрозділ
"Класичний фаховий коледж
Сумського державного
університету"
09 січня 2024 р.
№ 64/8.01-04
41615 м. Козотоп
Сумської області
вул. Садова, 39 т. 2-31-63
Ідентифікаційний код 61333102

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у
закладах фахової передвищої освіти» у роботу ВСП «Класичний фаховий
коледж Сумського державного університету»

Згідно договору про співробітництво №12/17 від 23. 10. 2017 р., укладеному між ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» і Інститутом професійної освіти НАПН України лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах у 2020-2022 рр. на базі коледжу проводилися дослідно-експериментальна робота з теми «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

У процесі виконання наукового дослідження наукові співробітники лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України ознайомили педагогічних працівників з результатами наукового пошуку, всебічно обговорювали отримані експериментальні дані, апробували методики, технології оцінювання навчальних досягнень студентів на спільних вебінарах, круглих столах, семінарах. Після проведення педагогічного експерименту перевірені і апробовані методичні матеріали було запропоновано впровадити в освітній процес ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету».

Розроблені та експериментально перевірені методики, технології вимірювання та оцінювання компетентнісних досягнень студентів неодноразово розглядалися і обговорювалися на методичній раді Класичного фахового коледжу Сумського державного університету. На їх основі педагогічні працівники коледжу розробляли інструментарій вимірювання та оцінювання навчальних досягнень студентів на етапах міжсесійного та підсумкового контролю.

Розроблені співробітниками лабораторії за результатами дослідження теми методичні праці («Методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» методичні рекомендації «Методичні рекомендації

щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти») було запропоновано для використання в освітньому процесі Класичного фахового коледжу Сумського державного університету.

Результати впровадження методик і технологій, запропонованих науковцями лабораторії, засвідчили вагоме зростання об'єктивності, достовірності і надійності оцінювання педагогічними працівниками освітніх результатів здобувачів фахової передвищої освіти, що, у свою чергу, сприяло підвищенню рівнів якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, фахових молодших бакалаврів у коледжі. Крім того, відбулися суттєві зрушення у рівнях готовності викладачів, майстрів виробничого навчання до об'єктивного, валідного оцінювання навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти.

Позитивні результати впровадження в освітній процес методик і технологій оцінювання якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, запропонованих лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України було обговорено і схвалено на засіданні педагогічної ради (протокол № 6 від 21.12.2023 р.) ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету».

Директор

ВСП «Класичний фаховий коледж
Сумського державного університету»,
кандидат педагогічних наук, доцент

Т.В. Гребеник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

вул. Дружківська, 6, м. Київ, 03113; тел./факс (044)500-93-83; (044) 500-28-27
E-mail: info@kitz.nau.edu.ua код ЄДРПОУ 02570575

30.12.2022 № 388

На № _____ від _____

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти» у роботу Відокремленого структурного
підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій та
землевпорядкування Національного авіаційного університету»**

Результати дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України було запропоновано для використання в освітньому процесі ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету».

Методичною радою коледжу розглянуто і схвалено результати НД лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України: методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Важливі питання наукового дослідження допоможуть викладачам коледжу усвідомити потреби в оволодінні теоретичними знаннями для розв'язання проблем, пов'язаних із пошуком та активним впровадженням нових засобів, форм, нових технологій навчання та оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, вдосконалювати результати навчання через оцінювання.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні методичної ради (протокол № 2 від 08 жовтня 2022 р.) ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету».

Т.в.о. директора коледжу

Олександр ЯМКОВИЙ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
"ОРІХІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО"

70504 Запорізька область, Пологівський район
м. Оріхів, вул. Вернадського академіка, 40
Фактична адреса: пр. Соборний, 117 м. Запорізька 69095
тел/факс. (06141) 4-32-93, 4-35-86, e-mail: otocd@ukr.net

Код ЄДРПОУ 29186862
ДКСУ м. Київ МФО 820172

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової
передвищої освіти» у роботу ВСП «Оріхівський фаховий коледж Таврійського
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»**

Протягом 2022-2023 років результати наукового дослідження лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України за темою «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» впроваджувалися в освітній процес ВСП «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного».

Методичною радою коледжу розглянуто і схвалено продукцію наукового дослідження: методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Запропоновані рішення нагальних питань стосовно оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти допомагають викладачам коледжу усвідомити потреби в оволодінні теоретичними знаннями, необхідними для пошуку, адаптації та активного впровадження нових технологій, форм і засобів навчання та оцінювання якості підготовки фахівців у фахових коледжах.

Результати впровадження наукових результатів наукового дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні методичної ради (протокол № 5 від 12 грудня 2023 р.) ВСП «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного».

Директор

ВСП «Оріхівський фаховий коледж
Таврійського державного агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного»

 Віктор НАРАНОВИЧ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РЖИШІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКОНОМІКИ

09331 м. Ржищів-1, Київської обл. вул. Освіти, 1

Телефони: 04573 2-33-20, 04573 2-33-42, 04573 2-32-49. ЄДРПОУ 41289356 email: rzishev_rbt@ukr.net

№ 56 від 12.03.2024р.

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти» у роботу Ржищівського фахового коледжу
будівництва та економіки**

Для використання в освітньому процесі Ржищівського фахового коледжу будівництва та економіки у 2022-2023 рр. було запропоновано результати дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» виконаного лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України.

Розглянуті і схвалені методичною радою коледжу результати НД лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України було впроваджено в освітній процес: методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Оцінюючи найважливіші здобутки НД, варто вказати на результати, що мають в першу чергу практичну спрямованість. Насамперед, це стосується розроблення та теоретичного обґрунтування технологій оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей, а також методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні педагогічної ради (протокол № 3 від 05 січня 2023р.) Ржищівського фахового коледжу будівництва та економіки.

Директор

Л. С. Різнюченко

Л.С. Різнюченко

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
**Комунальний заклад Київської обласної ради
«Ржищівський гуманітарний фаховий коледж»**

09230 м. Ржищів, вул. Шевченка, 9, тел./факс (04573) 2-11-84, E-mail rgfk@ukr.net

Вих. № 43 від 09.03.2023
На вх. № _____ від _____

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти» у роботу Комунального закладу Київської
обласної ради «Ржищівський гуманітарний фаховий коледж»**

КЗ КОР «Ржищівський гуманітарний фаховий коледж» в освітньому процесі використовує результати теми наукового дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України.

Зокрема, в освітній процес було впроваджено: методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Оцінюючи найважливіші здобутки науково-дослідницької роботи, варто вказати на результати, що мають в першу чергу практичну спрямованість. Насамперед, це стосується розроблення та теоретичного обґрунтування сучасних технологій оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців.

Впровадження результатів НД сприяло підвищенню рівня методичної компетентності педагогів коледжу; покращило рівень їхньої готовності до оцінювання якості підготовки спеціалістів у коледжі; більш позитивного характеру набула динаміка до застосування нових засобів, форм, нових технологій навчання та оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні методичної ради (протокол № 3 від 15.03.2023) КЗ КОР «Ржищівський гуманітарний фаховий коледж».

В.о. директора КЗ КОР «Ржищівський гуманітарний фаховий коледж»

[Handwritten signature]

Сергій КУШНІР

Загальна кількість закладів упровадження у 2022 році – **10**, у 2023 – **18**.
Динаміка – **8 закладів**.

Експериментальна база: ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету», Комунальний заклад Київської обласної ради «Ржищівський гуманітарний коледж», ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка», ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету», ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету», Фаховий коледж «Освіта» Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», Ржищівський фаховий коледж будівництва та економіки, Київський професійний коледж автотранспортних технологій

Таблиця 3

Перелік довідок про впровадження

№	2022 рік	2023 рік
1.	ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету» (до об'єднання)	ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» (після об'єднання)
2.	Комунальний заклад Київської обласної ради «Ржищівський гуманітарний коледж»	Комунальний заклад Київської обласної ради «Ржищівський гуманітарний коледж»
3.	ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»	ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»
4.	ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету»	ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету»
5.	ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»	ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»
6.	Фаховий коледж «Освіта» Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»	Фаховий коледж «Освіта» Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

№	2022 рік	2023 рік
7.	Ржищівський фаховий коледж будівництва та економіки	Ржищівського фахового коледжу будівництва та економіки
8.	ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету»	ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету»
9.	Київський професійний коледж автотранспортних технологій	Київський професійний коледж автотранспортних технологій
10.	ВСП «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного	ВСП «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
11.		ВСП «Слов'янський фаховий коледж Національного авіаційного університету»
12.		ВСП «Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу»
13.		ВСП «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
14.		ВСП «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»

6. ДЖЕРЕЛА, В ЯКИХ ОПРИЛЮДНЮВАЛИСЯ / ПУБЛІКУВАЛИСЯ / ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ (ПУБЛІКАЦІЇ, ПОСИЛАННЯ НА ВІДЕО-ЗАПИСИ ВЕБІНАРІВ, НОВИНИ...)

Упровадження результатів наукового дослідження здійснювалося упродовж 2022 – 2023 років.

Об'єкти впровадження: заклади фахової передвищої освіти, навчально (науково)-методичні центри професійно-технічної освіти, підвідомчі установи НАПН України, педагогічні працівники та здобувачі освіти закладів фахової передвищої освіти, працівники науково-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, науковці, викладачі й студенти закладів вищої освіти, аспіранти і докторанти, роботодавці. Результати НД можуть використовуватися у діяльності МОН України, НАПН України.

Моніторинг здійснювався за допомогою таких методів: збирання та опрацювання статистичних даних; огляд наукових, навчальних, довідкових, періодичних фахових видань, електронних ресурсів, матеріалів міжнародних і всеукраїнських конференцій, документів і матеріалів, підготовлених із використанням результатів НД, публікацій у мережі Інтернет тощо.

Загальна кількість об'єктів впровадження – 161, серед яких: органи державної влади та місцевого самоврядування – 1; заклади освіти – 133 (П(ПТ)О – 129, ЗВО – 4); підвідомчі установи НАПН України – 3; інші установи, підприємства, організації, де використовується продукція підвідомчих установ (у т.ч. 17 навчально (науково)-методичних центрів ПТО) – 24.

Метою впровадження результатів прикладного наукового дослідження є оприлюднення, розповсюдження й моніторинг ефективності використання комплексу навчально-методичного забезпечення оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

1. Оприлюднення результатів наукових досліджень

Результати діяльності лабораторії представлені в електронній бібліотеці НАПН України¹, сайтах НАПН України² ІПО НАПН України³ та youtube-каналі ІПО НАПН України⁴.

Комплекс навчально-методичного забезпечення оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти формувався на основі розроблення принципів і педагогічних умов оцінювання якості підготовки

¹ <https://lib.iitta.gov.ua/>

² <https://naps.gov.ua/ua/>

³ <https://ivet.edu.ua/>

⁴ <https://www.youtube.com/@ivet-edu-ua/featured>

фахівців у закладах фахової передвищої освіти, методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах і методики оцінювання компетентностей/освітніх результатів. Ці наукові результати пройшли необхідне рецензування, перевірку на відповідність принципам академічної доброчесності й опубліковані в: методичному посібнику⁵, практичному посібнику⁶, методичних рекомендаціях⁷ і бібліографічному покажчику⁸.

Всі книги анонсовані на офіційних сайтах Національної академії педагогічних наук України⁹, Інституту професійної освіти НАПН¹⁰ та його партнерів. Інформація про отримані наукові результати та оприлюднені видання висвітлена на YouTube-каналі Інституту професійної освіти НАПН України.

Книги анонсовані на офіційних сайтах партнерів Інституту професійної освіти НАПН: Ірпінського фахового коледжу НУБіП України¹¹, Національного університету біоресурсів і природокористування України¹², ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП»¹³, Партнерський простір 015¹⁴, ВСП «Київський коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного Авіаційного університету»¹⁵, ВСП «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»»¹⁶, Бережанський фаховий коледж НУБіП України¹⁷, ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» (ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ»)¹⁸, ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету»¹⁹.

⁵ Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: методичний посібник / П. Г. Лузан, А. А. Каленський, Т. М. Пашенко, І. А. Мося, О.Ю. Ямковий. Київ: 2021. – 288 с. <https://lib.iitta.gov.ua/729577/>

⁶ Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей: практичний посібник / П.Г. Лузан, О.В. Лапа, Т.М. Пашенко, І.А. Мося, Н.М. Ваніна, О.Ю. Ямковий, А.А. Каленський; за ред. П.Г. Лузана. – Київ: IPO НАПН України, 2022. – 236 с. <http://lib.iitta.gov.ua/733687>

⁷ Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти / П. Г. Лузан, О.В. Лапа, Т.М. Пашенко, І.А. Мося, Н.М. Ваніна, О.О. Ямковий; за ред. П.Г. Лузана. – Київ: IPO НАПН України, 2022. – 173 с. <http://lib.iitta.gov.ua/733686/>

⁸ Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: бібліографічний покажчик / упорядники: Т. М. Пашенко, І.А. Мося, Н. М. Ваніна. 2021. 76 с. <http://lib.iitta.gov.ua/729403/>

⁹ Офіційний сайт НАПН України. <https://naps.gov.ua/ua/>

¹⁰ Дати посилання на всі Новини, тема: «Нові видання»

¹¹ <https://iek.irpin.com>

¹² <https://nubip.edu.ua>

¹³ <https://www.tehcollege.rv.ua/>

¹⁴ <https://015.org.ua>

¹⁵ <https://ccte.nau.edu.ua>

¹⁶ <http://ntpu.org.ua>

¹⁷ <https://www.batk.nubip.edu.ua>

¹⁸ <http://kitz.nau.edu.ua>

¹⁹ <http://ppk.gnpu.edu.ua>

Сайт ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП»

<https://www.tehcollege.rv.ua/index.php/31-golovna/999-yakist-osvitu.html>

Сайт «Партнерський простір 015»

<https://015.org.ua/zlagodzhenia-spivpracya-osvityan-zfpo-i-naukovcziv-ipo-napn-ukrayiny/>

Офіційний YouTube канал ІПО НАПН України

<https://www.youtube.com/@ivet-edu-ua>

Сайт Київського коледжу комп'ютерних технологій та економіки
Національного Авіаційного університету

<https://ccte.nau.edu.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2950.html>

Сайт Відокремленого структурного підрозділу «Новоушицький фаховий коледж
Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»»

<http://ntpu.org.ua/files/ogoloshenya/ivet.pdf>

Сайт Бережанського фахового коледжу НУБіП України

<https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/uk/diialnist/3070-pedahohy-koledzhu-uchasnyky-vseukrainskoho-naukovo-praktychnoho-vebinaru-tekhnohii-profesiinoho-rozvytku-pedahohichnykh-pratsivnykiv-fakhovykh-koledzhiv.html>

ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування
Національного авіаційного університету» (ВСП «Фаховий коледж
інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ»)

<http://kitz.nau.edu.ua/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=218>

ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного
педагогічного університету»

<http://ppk.gnpu.edu.ua/home/ostanni-podii/755-uchast-u-vebinari.html>

За темою наукового дослідження всього опубліковано 164 наукові праці, зокрема: 49 статей (з них 7 статей, що індексується Scopus/WoS, 32 – у вітчизняних фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 10 статей – у міжнародних наукових виданнях); 115 тез у збірниках матеріалів конференцій. Ці публікації сприяли введенню в науковий обіг понять, що були уточнені у ході виконання наукового дослідження, а саме: «оцінювання якості підготовки фахівців у коледжі» (процес встановлення рівнів навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти в опануванні змістом навчальної дисципліни (теми, модуля та ін.) відповідно до вимог чинних освітньо-професійних програм) та «готовність педагогічного працівника до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (інтегративна, складно структурована властивість особистості, що виявляється в діагностичній діяльності, поведінці та вчинках педагогічного працівника і зумовлює його здатність об'єктивно оцінювати компетентнісні досягнення студентів за рахунок збалансованого поєднання знань та умінь застосовувати валідні методи, інструменти, технології вимірювання результатів навчання на тлі розвинутої морально-ціннісної спрямованості на забезпечення якості освітнього процесу в закладі фахової передвищої освіти).

Практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» було номіновано на конкурс НАПН України за номінацією «кращий навчальний посібник для використання в освітній та інших видах соціальної практики» у 2023 році.

Інформація про масові науково-практичні заходи, де оприлюднювалися результати наукового дослідження

Відповідно до Плану роботи НАПН України на 2020 р. співробітники лабораторії брали участь в організації та проведенні таких заходів:

1. 14 травня на факультеті технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка вже традиційно відбулася II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти».

Співорганізаторами конференції виступили Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Федеральний інститут професійної освіти (Німеччина), Вища лінгвістична школа в Ченстохові (республіка Польща), Резекненська технологічна академія (Латвійська республіка), Республіканський інститут професійної освіти (республіка Білорусь), Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякіна (республіка Білорусь).

Конференція відбулася на високому організаційному та науковому рівнях. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. Українські та зарубіжні науковці обговорили найактуальніші науково-прикладні проблеми технологічної і професійної освіти. Розкрито концептуальні засади модернізації вищої, фахової передвищої та професійної освіти. Зміст і методики технологічної освіти в умовах Нової української школи. Методичні основи забезпечення якості професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Науково-методичні засади професійної підготовки та розвитку педагогічних працівників закладів освіти. Інформаційно-освітнє середовище закладів освіти. Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку технологічної і професійної освіти

Участь у конференції взяли науковці, викладачі вишів, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, учителі трудового навчання та технологій, докторанти, аспіранти (усього 285 осіб), серед учасників конференції були доповідачі із Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Угорщини, Латвійської республіки, республіки Польща, республіки Білорусь, республіки Казахстан. Викладачі кафедр мали можливість спілкування з учасниками конференції з різних навчальних закладів України та зарубіжжя за допомогою використання новітніх медійних технологій.

Робота конференції була насиченою, плідною, цікавою, конструктивною. Вона сприяла визначенню перспективних напрямів підвищення якості підготовки фахівців технологічної і професійної освіти, встановленню більш тісних відносин між закладами вищої, середньої й професійної освіти як України так зарубіжних країн.

Тези доповідей представили і виступили:

Андрій Анатолійович Каленський – доктор педагогічних наук, завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Досвід забезпечення якості освіти у Китаї

Петро Григорович Лузан – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України.

Оцінювання якості професійної підготовки фахівців: теоретико-методологічний аспект

Тетяна Миколаївна Пащенко – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України.

Якість вищої освіти: концептуальний аспект.

Ірина Анатоліївна Мося' – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України.

Оцінювання якості підготовки фахівців засобами технології тестового контролю

Наталя Миколаївна Ваніна – кандидат економічних наук, доцент, науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України.

Роль роботодавців і студентів у підвищенні якості фахової передвищої освіти

В обговоренні результатів конференції науковці схвалили проведення такого заходу, наголосили на його високому рівні та висловили сподівання щодо продовження подібної практики в майбутньому.

2. 9 жовтня 2020 року відбулась III Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства».

Тези доповідей представили:

Андрій Анатолійович Каленський – доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Концептуальні основи оцінювання якості підготовки фахівців: кваліметричний підхід

Петро Григорович Лузан – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України.

Принципи оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах

Тетяна Миколаївна Пащенко – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України.

Забезпечення якості професійної освіти

Ірина Анатоліївна Мося' – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України.

Педагогічні умови оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах

3. 19 листопада 2020 року співробітниками лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах було проведено круглий за темою: «*Забезпечення якості фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика*».

Круглий стіл відбувся в режимі online за підтримки Відділення професійної освіти і освіти дорослих, Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Національного університету біоресурсів і природокористування, Немішаєвського аграрного коледжу, модератор: Андрій Анатолійович Каленський – доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

До участі в роботі круглого столу були запрошені: Світлана Сергіївна Кретович кандидат педагогічних наук, доцент, начальник головного управління вищої освіти директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України, Тетяна Дем'янівна Іщенко директор Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти, Микола Павлович Хоменко - кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчально-методичної роботи Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти, педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти.

Також присутніми були співробітники лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, аспіранти Інституту ПТО НАПН України та всі бажаючі, кого зацікавила дана проблема.

Зі вступним словом виступила Світлана Сергіївна Кретович кандидат педагогічних наук, доцент, начальник головного управління вищої освіти директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України. У своїй промові Світлана Сергіївна Кретович зупинилася на питаннях оцінювання якості фахової передвищої освіти: сучасні виклики та майбутні перспективи.

З доповідями виступили:

Андрій Анатолійович Каленський – доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Концептуальні основи оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах

Микола Павлович Хоменко – кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчально-методичної роботи Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти.

Фахова перед вища освіта: тенденція розвитку

Петро Григорович Лузан – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України.

Теоретико-методичні аспекти оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

Тетяна Миколаївна Пащенко – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України.

Методика оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців будівельної галузі у коледжах.

Ірина Анатоліївна Мося' – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України.

Провідні детермінанти оцінювання якості професійної підготовки фахівців у коледжах

Наталя Миколаївна Ваніна – кандидат економічних наук, доцент, науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України.

Сучасні підходи до створення системи управління якістю освіти в коледжах

Олександр Юрійович Ямковий – кандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України.

Об'єктивні методи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової перед вищої освіти

Ксенія Петрівна Яцина – аспірантка Інституту ПТО НАПН України, викладач філософії ВП НубіП України «Неміщаївський агротехнічний коледж»

Проектне навчання як елемент організації освітнього процесу у коледжах

Під час роботи круглого столу було обговорено проблемні питання інноваційних методик та технологій професійної підготовки молодших спеціалістів у технікумах і коледжах.

У ході заходу панувала атмосфера, яка сприяла жвавому обговоренню проблемних питань та шляхів їх вирішення.

Зауваження та пропозиції, озвучені під час круглого столу, були враховані під час розроблення методик оцінювання якості професійної підготовки молодших спеціалістів у технікумах і коледжах.

Відповідно до Плану роботи НАПН України на 2021 р. співробітники лабораторії брали участь в організації та проведенні таких заходів:

1.15 березня 2021р., об 11.00 лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України було проведено online-вебінар в рамках звітної конференції: «Сучасні практики оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти». У вебінарі взяло участь 98 осіб. Виступило і взяло участь у дискусії біля 20 учасників. Захід пройшов плідно, жваво й цікаво. Учасники активно ділилися власним досвідом щодо оцінювання якості результатів навчання у їхніх закладах освіти, обговорювали різноманітні проблемні питання і висловили побажання проводити такі заходи якомога частіше.

Відкрив вебінар головний науковий співробітник лабораторії доктор педагогічних наук, професор Лузан Петро Григорович. Він виступив доповіддю на тему: «Технологія оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах».

Спіробітники лабораторії виступили з наступними доповідями:

Пащенко Тетяна Миколаївна – «Ефективність оцінки різних форм контролю знань студентів будівельних коледжів»;

Ваніна Наталія Миколаївна – «Сучасні підходи до оцінки якості навчання у закладах фахової передвищої освіти: зарубіжний досвід»;

Ямковий Олександр Юрійович – «Контроль навчальних досягнень студентів у сучасних умовах (на прикладі ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету)»;

Мося Ірина Анатоліївна – «Принципи оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах».

Варто відмітити наступних учасників, які активно обговорювали дискусійні питання, а саме: директора Дніпрорудненського професійного ліцею Осипенка Сергія Миколайовича, майстра виробничого навчання Агаларову Валентину Іванівну, викладача спеціальних дисциплін Костюк Олену Миколаївну, директора Катюжанського вищого професійного училища Недашківського Руслана Михайловича; Будейчук Оксану Василівну – заступника директора з навчально-виробничої роботи Катюжанського вищого професійного училища; Малащенко Оксану Юріївну – заступника директора з навчальної роботи Катюжанського вищого професійного училища; Башука Івана Васильовича – старшого майстра відділення механізації й транспорту; Порхуна Віктора Миколайовича – викладача предмету «Сільськогосподарські машини»; Сінченка Віктора Анатолійовича – викладача спец предметів (професійно теоретична підготовка); Хомича Петра Васильовича – викладача спец предметів (професійно теоретична підготовка).

2. 12 квітня II Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика».

Конференція відбулася на високому організаційному та науковому рівнях. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. Українські науковці обговорили найактуальніші науково-прикладні проблеми фахової передвищої і професійної освіти. Розкрито концептуальні засади модернізації фахової передвищої та професійної освіти. Методичні основи забезпечення якості професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Науково-методичні засади професійної підготовки та розвитку педагогічних працівників закладів освіти. Інформаційно-освітнє середовище закладів освіти. Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку технологічної і професійної освіти

Робота конференції була насиченою, плідною, цікавою, конструктивною. Вона сприяла визначенню перспективних напрямів підвищення якості підготовки фахівців технологічної і професійної освіти, встановленню більш тісних відносин між закладами вищої, середньої й професійної освіти як України так зарубіжних країн.

3. 22 квітня 2021р. лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України спільно з кафедрою управління та освітніх технологій гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів та природокористування України було проведено II Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку».

У конференції взяли участь понад 100 осіб, у тому числі: працівники МОН України, науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, представники державних установ, громадських організацій.

Відкрила захід Наталя Кулалаєва, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. У своєму виступі вона наголосила, що Інститут професійно-технічної освіти НАПН України здійснює науково-методичний супровід підготовки фахівців у коледжах і технікумах. Науковці Інституту досліджують проблеми: теоретичних і методичних основ підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів; методичних основ розроблення SMART-комплексів; розвитку проектного

менеджменту; методичних основ розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання; методичних засад впровадження елементів дуальної форми навчання; методичних засад оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

З привітанням до учасників конференції звернулася Інна Савицька, кандидат філософських наук, доцент, декан гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів та природокористування України. У своїй доповіді Інна Миколаївна підкреслила, що прийняття Закону України «Про фахову передвищу освіту» відкриває нові можливості та перспективи розвитку закладів фахової передвищої освіти, самостійного вирішення питань організації освітнього процесу відповідно до законодавства, пошуку доцільних шляхів для приваблення й задоволення потреб здобувачів професійної освіти. Водночас Інна Савицька наголосила на готовності гуманітарно-педагогічного факультету до всілякого сприяння розвитку фахової передвищої освіти: наукового, методичного, кадрового.

Про сучасні підходи до формування внутрішньої системи забезпечення якості доповів Ігор Балуба, керівник експертної групи з питань фахової передвищої освіти директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Ігор Балуба наголосив на завданнях забезпечення якості освіти: реальна та широка акредитація; оцінка систем внутрішнього забезпечення якості; початок роботи незалежних установ з розроблення, погодження, затвердження та імплементації стандартів фахової передвищої освіти на компетентнісній основі. На завершення Ігор Балуба запросив учасників конференції до співпраці, запропонував питання з приводу системи якості освіти та інших напрямів діяльності експертної групи з питань фахової передвищої освіти, які потребують офіційної відповіді міністерства, подавати у письмовій формі.

Василь Шинкарук, доктор філологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету біоресурсів та природокористування України та Світлана Харченко, доктор філологічних наук, професор, заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету з наукової роботи Національного університету біоресурсів та природокористування України, висвітлили актуальні питання «Формування мовно-комунікативних компетентностей майбутніх фахівців у системі неперервної професійної освіти». Доповідачі наголосили на тому, що формування мовно-комунікативних компетентностей майбутніх фахівців у системі неперервної освіти є

перманентним процесом вирішення засобами мови невербальних, поведінкових, актуальних для суспільства і самих студентів завдань, що ведуть до розширення кордонів комунікації, готовності і здатності майбутніх фахівців до гнучкої взаємодії з партнерами у мовному середовищі, до розвитку мовного чуття і рефлексивної діяльності.

Порушив питання розвитку фахової передвищої освіти Микола Хоменко, кандидат педагогічних наук, заступник директора Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти із доповіддю «Фахова передвища освіта: тенденції розвитку». Завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, Андрій Каленський доповів про стан готовності педагогічних працівників фахової передвищої освіти до оцінювання якості підготовки фахових молодших бакалаврів.

Змістовними були виступи заступника директора з навчально-виховної роботи Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка», кандидата педагогічних наук Зої Туряниці; аспірантки ІІТО НАПН України, викладача філософії Відокремленого структурного підрозділу «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» Ксенії Яцини; наукових співробітників лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України кандидатів наук Наталії Ваніної, Ірини Мосі, Тетяни Пащенко.

Захід був корисним і насиченим. Учасники конференції отримали змогу прослухати доповіді провідних фахівців і мали нагоду поставити їм питання, що стосуються сучасних викликів та перспектив розвитку фахової передвищої освіти.

У процесі обміну досвідом роботи учасники конференції вийшли за межі обговорення проблем лише фахової передвищої освіти, ними було висвітлено багато актуальних питань розвитку філософії, теорії і практики неперервної професійної освіти, оскільки невинна інтернаціоналізація та глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, зміни у техніці, технологіях, комунікаціях потребують відповідної модернізації освітньо-наукового простору, його кореляції з процесами, що відбуваються в освітніх системах різних країн світу. За підсумками конференції видано відповідні матеріали.

4. 30 вересня 2021 року відбувся всеукраїнський Міжвідомчий круглий стіл

(у форматі он-лайн вебінару) за темою: «Досвід застосування каскадної технології навчання у підготовці персоналу державної прикордонної служби України» за участю науковців, педагогічних працівників, аспірантів Інституту професійно-технічної освіти та Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Організатором стала лабораторія науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (модератор заходу: Каленський А.А. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії).

Зі вступним словом виступила Теловата Марія Теодозіївна, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, заступник директора з наукової роботи Інституту ПТО НАПН України, де зазначила, що в умовах освітніх викликів ХХІ століття, означена тема круглого столу є досить актуальною, необхідною до обговорення.

У роботі круглого столу брали участь:

Діденко О. В., доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, тема доповіді: «Особливості професійного розвитку військовослужбовців у Державній прикордонній службі України».

Торічний О. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, тема доповіді: «Метод каскадного навчання у професійній підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників».

Балендр А. В., доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, тема доповіді: «Стан і перспективи розвитку системи підготовки персоналу прикордонного відомства в контексті інтеграції в європейський освітній простір».

Ринденко Н. М., кандидат педагогічних наук, Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота, відділ циклових комісій центру підготовки молодших інспекторів, заступник начальника відділу – голова циклової комісії, тема доповіді: «Особливості підготовки персоналу в Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ імені генерал-майора Ігоря Момота».

Волинець Н. В. доктор психологічних наук, професор, професор кафедри

психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, тема доповіді: «Особливості реалізації практико-орієнтованого підходу в підготовці курсантів – майбутніх психологів».

Співробітники лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, аспіранти Інституту ПТО НАПН України.

Особливе зацікавлення викликали доповіді Лузана П.Г., Мосі' І.А., Ваніної Н.М., Ямкового О.Ю., а також аспірантів інституту Четверікова О.Ф., Фесенка М.Г.

Під час роботи круглого столу мали змогу обговорити проблемні питання теорії і практики застосування інноваційних технологій навчання; каскадних технологій навчання персоналу в підготовці персоналу державної прикордонної служби України; психологічних і методичних особливостей професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників; методик і технологій оцінювання якості підготовки фахівців.

Отримані наукові результати обговорювалися на 81 масовому науково-практичному заході (34 конференції, з яких 20 – міжнародних і 14 – всеукраїнських; 30 вебінарів і семінарів; 6 круглих столів; 11 інших заходів), що сприяло їх поширенню й популяризації серед наукової, науково-педагогічної і педагогічної громадськості України та в міжнародному освітньому просторі.

2020 р.

Всеукраїнський науково-практичний тематичний вебінар «Методика оцінювання складності навчальних дій у закладах фахової передвищої освіти» (31 березня 2020 р., м. Київ). До вебінару долучилися 72 учасники.

XIV Всеукраїнська науково-практична відео-конференція (звітна) «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (07 травня 2020 р., м. Київ, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України) Участь взяли понад 300 науковців і освітян.

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Теоретичні засади оцінювання якості підготовки фахівців» (12 травня 2020 р., м. Київ). У роботі вебінару взяли участь понад 100 науковців, керівників та викладачів ЗФПО.

Всеукраїнський науково-практичний тематичний вебінар «Технологія тестового оцінювання результатів підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (12 травня 2020 р., м. Київ). До вебінару долучилися 84 учасники.

II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти» (14 травня 2020 р., м. Глухів).

Конференція проведена в рамках XVI Всеукраїнського фестивалю науки. Співорганізатори: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України та Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. У заході взяли участь понад 280 науковців, педагогів закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, учителів трудового навчання та технологій, докторантів, аспірантів

Всеукраїнський науково-практичний тематичний вебінар «Концепція оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (14 травня 2020 р., м. Київ). У вебінарі взяли участь 75 науковців, керівників та викладачів ЗФПО.

Всеукраїнська наукова конференція «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика» (18 червня 2020 р. в онлайн-режимі на платформі Webex Conference, м. Київ, Науково-методичний центр ВФПО). Співорганізатори: Національна академія педагогічних наук України, Національний університет біоресурсів і природокористування, Науково-методичний центр ВФПО). Основні питання, що обговорювалися: актуальні завдання фахової передвищої освіти; тенденції розвитку фахової передвищої освіти в умовах трансформаційних змін; нормативно-правове забезпечення освітнього процесу; теоретико-методичні основи підготовки майбутнього фахівця інноваційного типу; співпраця закладів професійної та фахової освіти у підготовці кваліфікованого персоналу для потреб економіки. Віртуальними учасниками заходу стали близько 1500 науковців і освітян.

III Міжнародна науково-практична відео-конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» (29 жовтня 2020 р., м. Київ, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України).

Конференція була присвячена обговоренню інноваційного досвіду діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти, визначенню нагальних проблем та перспектив модернізації освітньої галузі в умовах сталого розвитку суспільства. У роботі конференції взяли участь понад 150 науковців, освітян, роботодавців, представників Міністерства освіти і науки України, науково (навчально)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, громадських організацій України.

Засідання круглого столу «Забезпечення якості фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика» (19 листопада 2020 р., м. Київ). У засіданні взяли участь близько 150 науковців і освітян.

2021 р.

XI Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» (25-26 листопада 2021 р., м. Хмельницький, Хмельницький національний університет). У конференції взяли участь близько 500 наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти та наукових установ України, Німеччини, Польщі, Словаччини.

XV Всеукраїнська науково-практична конференція (звітна) «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» до 30-ти річчя незалежності України та 15-ої річниці від дня заснування Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (15-26 березня 2021 р., м. Київ, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України). До роботи конференції долучилося понад 300 представників науково-освітянської спільноти України.

Всеукраїнська веб-конференція «Актуальні проблеми професійного розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (25 лютого 2021 р., м. Київ, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України). У заході взяли участь понад 160 науковців, керівників, методистів, викладачів, майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, представників регіональних навчально-методичних центрів.

II Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку» в змішаному форматі (22 квітня 2021 р., м. Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України). У конференції взяли участь понад 100 осіб, у тому числі: працівники МОН України, науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, представники державних установ, громадських організацій.

Всеукраїнський online-вебінар «Сучасні практики оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (15 березня 2021 р., м. Київ, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України). У заході взяли участь близько 100 осіб. Виступили з доповідями й долучилися до обговорення 25 учасників.

У рамках Фестивалю науки проведено методологічний семінар для аспірантів, докторантів та молодих науковців «Методологія наукового пошуку» (19 травня 2021 р., м. Київ, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України). У методологічному семінарі взяли участь понад 170 здобувачів освіти ступеня доктора філософії першого – четвертого курсів, докторанти, молоді науковці.

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Проектна діяльність закладів професійної та фахової передвищої освіти» (18 жовтня 2021 р., м. Київ, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України). До вебінару підключилися близько 120 педагогічних працівників закладів професійної освіти з різних регіонів України.

Всеукраїнський тренінг «Педагогічне спілкування» у режимі онлайн (30 листопада 2021 р., м. Київ, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України). У тренінгу взяли участь понад 40 педагогічних працівників.

Всеукраїнський круглий стіл «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика» у форматі он-лайн (9 грудня 2021 р., смт. Немішаєве, Немішаєвський фаховий коледж

НУБіП України). Активну участь у засіданні круглого столу взяли 65 науковців і педагогів, а саме: 10 учасників виступили з доповідями, до обговорення питань у дискусії долучилися 55 учасників.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» у змішаному форматі (02 квітня 2021 р., м. Глухів). У роботі конференції взяло участь понад 300 осіб із 65 закладів: члени-кореспонденти, доктори та кандидати наук, директори та методисти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, педагоги професійного навчання, докторанти, аспіранти, педагогічні працівники, магістранти та студенти, які представляли заклади вищої освіти, структурні підрозділи Національної академії педагогічних наук України, заклади післядипломної та професійної (професійно-технічної) й фахової передвищої освіти, науково-методичні центри професійно-технічної освіти, науково-дослідні установи, загальноосвітні навчальні заклади та інші організації з Київської, Дніпропетровської, Чернівецької, Сумської, Хмельницької, Харківської, Донецької, Вінницької, Волинської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Черкаської, Чернігівської, Запорізької, Миколаївської, Івано-Франківської, Закарпатської областей України.

Тренінг у рамках формувального етапу наукового дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (23 вересня 2021 р., м. Глухів). У тренінгу взяли участь 23 педагоги.

2022 р.

II Міжнародна наукова конференція «Наука та освіта у світовому інформаційному просторі» (17-19 березня 2022 р., м.Подгайська, Європейський інститут безперервної освіти (Словацька Республіка, форма проведення - очно-дистанційна). У конференції взяли участь понад 350 здобувачів освіти ступеня доктора філософії першого – четвертого курсів, докторанти, молоді науковці.

IV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» (20 жовтня 2022 р., м.Київ, Інститут професійної освіти НАПН України, форма проведення – дистанційна). До конференції долучилися близько 400 працівників МОН України, науковців, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, представників державних установ, громадських організацій.

III Міжнародна науково-практична конференція «Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи» (20-21 жовтня 2022 р., м. Глухів, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, форма проведення – дистанційна). У конференції взяли участь близько 300 наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти та наукових установ.

XVI Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (звітна) «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (29 квітня,

17-20 травня 2022 р., м.Київ, Інститут професійної освіти НАПН України). У конференції взяли участь понад 250 осіб.

II Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (13 травня 2022 р., м. Глухів, Глухівський національний педагогічний університет, форма проведення – дистанційна). У заході взяли участь понад 200 науковців, керівників, методистів, викладачів, майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, представників регіональних навчально-методичних центрів.

Науково-практичний вебінар «Сучасні практики забезпечення якості у закладах фахової передвищої освіти» (18 травня 2022 року, м. Київ, Інститут професійної освіти НАПН України, онлайн-платформа Microsoft Teams). До вебінару підключилися близько 80 педагогічних працівників закладів професійної освіти з різних регіонів України.

Науково-практичний вебінар «Модернізація освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і національних викликів» (31 жовтня 2022 року, м. Київ, Інститут професійної освіти НАПН України, форма проведення – платформа Google meet). У вебінарі взяли участь понад 150 здобувачів освіти ступеня доктора філософії першого – четвертого курсів, докторанти, молоді науковці.

Усеукраїнський круглий стіл на тему «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика» (6 жовтня 2022 р., м. Київ, ІПО НАПН України, форма проведення – онлайн-платформа Microsoft Teams). У заході взяли участь понад 100 науковців, керівників, методистів, викладачів, майстрів виробничого навчання закладів фахової передвищої, вищої освіти України і Казахстану.

У випуску 4(5)'2022 електронного продовжуваного видання «Інноваційна професійна освіта» висвітлено матеріали Всеукраїнського круглого столу «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика», що відбувся 14 листопада 2022 р. в Інституті професійної освіти НАПН України.

У збірнику матеріалів круглого столу висвітлено сучасні практики забезпечення якості фахової передвищої освіти в контексті євроінтеграції, теоретичні і практичні аспекти компетентісно орієнтованої підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, проектування інформаційно-освітнього середовища, особливості професійного розвитку педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, навчально-методичне забезпечення професійної підготовки фахових молодших бакалаврів.

Збірник адресований науковцям, докторантам, аспірантам, педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної) та передвищої освіти, структурних навчальних підрозділів підприємств.

Інформація про проведені заходи поширена через офіційні сайти Інституту професійної освіти НАПН України і його партнерів. Протягом 2022-2023 рр. було опубліковано 15 інформаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів:

1. Інформація про участь співробітників лабораторії у круглому столі «Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у наукових установах: здобутки, сучасні практики і перспективи» (23 лютого 2023 р.)²⁰.

2. Інформація про участь співробітників лабораторії у засіданні науково-методичного семінару «Роздуми про педагогічну майстерність» у рамках співпраці Інституту професійної освіти НАПН України з Миколаївським національним аграрним університетом (01 березня 2023 р.)²¹.

3. Інформація про проведення лабораторією Всеукраїнського науково-практичного вебінару на тему «Компетентнісний підхід у фаховій передвищій освіті: теорія і методика» у межах XVII Всеукраїнської науково-практичної (звітної) конференції Інституту професійної освіти НАПН України (27 березня 2023 р.)²².

4. Інформація про захист молодшим науковим співробітником лабораторії Романом Олександровичем Курком дисертації «Теоретичні і методичні основи розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти²³

5. Інформація про проведення лабораторією Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Інноваційні технології розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу» (28 квітня 2023 р.)²⁴

6. Інформація про нагородженого Лузана Петра Григоровича, головного наукового співробітника лабораторії Міністерством освіти і науки України нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (23 травня 2023 р.)²⁵.

7. Інформація про участь співробітників лабораторії в Міжнародній конференції з проектування, моделювання та виробництва (Design, Simulation, Manufacturing: the Innovation Exchange, DSMIE-2023) (08 червня 2023 р.)²⁶.

8. Інформація про участь співробітників лабораторії в атестації

²⁰ <https://ivet.edu.ua/3079/kruglyj-stil-pidgotovka-zdobuvachiv/>

²¹ <https://ivet.edu.ua/3284/rozdumy-pro-pedagogichnu-majsternist/>

²² <https://ivet.edu.ua/5368/kompetentnisnyj-pidhid-u-fahovij-peredvysshij-osviti-teoriya-i-metodyka/>

²³ <https://ivet.edu.ua/5767/vitayemo-3/>

²⁴ <https://ivet.edu.ua/6170/innovacijni-tehnologiyi-rozvytku-profesijnoyi-kompetentnosti-pedagogichnyh-pracivnykiv-fahovyh-koledzhiv-v-umovah-pandemiyi-voyennogo-ta-povoyennogo-chasu/>

²⁵ <https://ivet.edu.ua/7036/vitayemo-luzana-petra-grygorovycha-z-nagrudnym-znakom-vasyl-suhomlynskyj>

²⁶ <https://ivet.edu.ua/7091/mizhnarodna-konferencziya-z-proyektuvannya-modelyuvannya-vyrobnyctva-obmin-innovacijamy/>

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (30 червня 2023 р.)²⁷.

9. Інформація про участь співробітників лабораторії у засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.458.01 в Інституті професійної освіти Національної академії педагогічних наук України щодо захисту докторської дисертації на тему «Теоретичні і методичні основи формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Абільтаровою Ельвізою Нуріївною (28 червня 2023 р.)²⁸.

10. Інформація про участь співробітників лабораторії у V Міжнародній науково-практичній конференції Grabchenko's International Conference on Advanced Manufacturing Processes (Interpartner-2023) (08 вересня 2023 р.)²⁹.

11. Інформація про засідання лабораторії (24 серпня та 25 вересня 2023 р.)³⁰.

12. Інформація про участь співробітників лабораторії у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика і практика» у рамках співпраці Інституту професійної освіти НАПН України з Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти науковці Інституту взяли участь (10 жовтня 2023 р.)³¹.

13. Інформація про проведення лабораторією Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Технології професійного розвитку педагогічних працівників фахових коледжів» в рамках XV Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (26 жовтня 2023 р.)³².

14. Інформація про участь співробітників лабораторії у виїзному засіданні проректорів з міжнародної діяльності українських університетів, організованій Університетом імені Адама Міцкевича (Adam Mickiewicz University) у м. Познань (Польща) (23 – 24 листопада 2023 р.)³³.

15. Інформація про участь співробітників лабораторії у щорічному науково-практичному онлайн-семінарі «Модернізація освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і національних

²⁷ <https://ivet.edu.ua/7262/atestacziya-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-stupenya-doktora-filosofiyi-za-speczialnistyu-015-profesijna-osvita-za-speczializacijamy/>

²⁸ <https://ivet.edu.ua/7251/zasidannya-speczializovanoyi-vchenoyi-rady-d-26-458-01-v-instituti-profesijnoyi-osvity-nacziionalnoyi-akademiyi-pedagogichnyh-nauk-ukrayiny/>

²⁹ <https://ivet.edu.ua/7546/uchast-naukovcziv-institutu-profesijnoyi-osvity-napn-ukrayiny>

³⁰ <https://ivet.edu.ua/7761/zasidannya-laboratoriyi-naukovo-metodychnogo-suprovodu-pidgotovky-fahivcziv-u-koledzhah-i-tehnikumah-u-serpni-i-veresni/>

³¹ <https://ivet.edu.ua/7787/iv-vseukrayinska-naukovo-praktychna-konferencziya/>

³² <https://ivet.edu.ua/8220/vseukrayinskyj-naukovo-praktychnyj-vebinar-tehnologiyi-profesijnogo-rozvytku-pedagogichnyh-pracziivnykiv-fahovyh-koledzhiv/>

³³ <https://ivet.edu.ua/9614/uchast-predstavnykiv-institutu-profesijnoyi-osvity-napn-ukrayiny-u-zustrichi-prorektoriv-z-mizhnarodnoyi-diyalnosti-ukrayinskyh-universytetiv/>

викликів» (30 листопада 2023 р.)³⁴.

Поширенню розроблених педагогічних інновацій сприяв YouTube-канал Інституту професійної освіти НАПН України, де завантажено 464 відеоматеріали (з яких 7 висвітлюють наукові результати лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах за звітний період). У 2023 року число підписників на канал інституту зросло до 703 осіб. Річна тривалість сеансів перегляду становить 303 години, кількість переглядів – 7200 (на 19 більше порівняно з 2022 р.), число показів – 139478. За весь час існування каналу зафіксовано 48 783 переглядів, загальна тривалість яких – 2752 години.

Поширенню інформації про отримані наукові результати сприяють вебресурси Інституту професійної освіти НАПН України, а саме: вебплатформа «Педагог-новатор» (передбачено зворотній зв'язок із закладами освіти); вебплатформа «Партнерський простір 015» (zareestrovano 532 користувачі, 412 закладів П(ПТ)О; створено 383 записи; здійснено 108 запитів на практику і 406 – на співпрацю; проведено 42 заходи; відкрито форум); електронний ресурс «Підготовка педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до застосування цифрових технологій у воєнний та повоєнний час» (2022) (8911 відвідувань; 768 тестувань).

Важливим напрямом поширення інформації про педагогічні інновації, що впроваджувалися лабораторією у 2022-2023 рр. є партнерська взаємодія з громадськими організаціями/асоціаціями, з якими було проведено 5 спільних заходів (Міжнародна асоціація «International Association for Technological Development and Innovations» (IATDI) – 2; Рада проректорів з міжнародної співпраці закладів вищої освіти України – 2; «NeuroAcademy Israel» – 1).

Використання інформації про отримані наукові результати у міжнародному науковому просторі реалізовувалося також у процесі реалізації виконавцями наукового дослідження Стратегії інтернаціоналізації Національної академії педагогічних наук України на 2021-2025 роки. Професори Лузан П. Г. та Тітова О. А. є членами міжнародної асоціації International Association for Technological Development and Innovations (IATDI), в рамках якої здійснюється наукове співробітництво, участь у конференціях, публікація статей у виданнях Lecture Notes in Mechanical Engineering (Springer). Завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах ІПО НАПН України Тітова О. А. є також членом Ради проректорів з міжнародної співпраці закладів

³⁴ <https://ivet.edu.ua/9646/modernizacziya-osvitnih-program-pidgotovky-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-v-konteksti-globalnyh-i-nacziionalnyh-vyklykiv-2/>

вищої освіти України. Відповідно до плану роботи Ради вона брала участь у виїзному засіданні проректорів з міжнародної діяльності українських університетів (листопад 2023 р., м. Познань (Польща), організованому Університетом імені Адама Міцкевича (Adam Mickiewicz University)³⁵, з метою сприяння обміну знаннями, розвитку співробітництва та посилення зусиль українських науковців, викладачів та здобувачів освіти у сфері інтернаціоналізації наукової й освітньої діяльності.

2. Використання наукових результатів

Результати наукового дослідження використано:

1) в опублікованій продукції (виробничо-практичній, довідковій);
2) у процесі плануванні наукового дослідження лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах ІПО НАПН України «Теоретичні і методичні основи розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу», державний реєстраційний номер 0123U100602, що розпочалося у 2023 р.;

3) під час підготовки аналітичних матеріалів за результатами педагогічного експерименту, що здійснювався у рамках виконання наукового дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», державний реєстраційний номер 0120U000073:

Каленський, А.А., Лузан, П.Г., Пащенко, Т.М., Ваніна, Н.М. & Мося, І.А. (2021). Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. In Радкевич, В. О., & Єршова, Л. М. (Ред.). Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта: інформаційно-аналітичні матеріали (с.139-156). Житомир: Полісся. <https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/item/1190-profesiyna-profesijnotekhnichna-ta-fakhova-pereadvyshcha-osvita-informatsiinoanalitichni-materialy>; Радкевич, В. О., Лузан, П. Г., & Пащенко, Т. М. (2022). Фахова передвища освіта: аналітичний огляд ефективності. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 4(2), 1-12. <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4209>

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА про напрацювання вчених Національної академії педагогічних наук України із функціонування сфери освіти в умовах карантину, пов'язаного з COVID-19 http://school19.zp.ua/wp-content/uploads/2020/10/Analitichna_dovidka_NAPN_Covid_19.pdf

4) під час підготовки пропозицій до проектів: Законів України «Про фахову передвищу освіту», «Про професійну освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту педагогічних,

³⁵ <https://ivet.edu.ua/9614/uchast-predstavnykiv-instytutu-profesijnoyi-osvity-napn-ukrayiny-u-zustrichi-prorektoriv-z-mizhnarodnoyi-diyalnosti-ukrayinskyh-universytetiv/>

науково-педагогічних та наукових працівників», постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року, «Положення про сертифікацію педагогічних працівників», методичних рекомендацій з розроблення тестів у закладах фахової передвищої освіти, Національної програми «Наука майбутнього»; Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021 – 2023 рр.; плану заходів на 2019 – 2027 рр. із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта»;

5) у пропозиціях до заходів Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021 – 2023 рр.;

б) в рекомендаціях щодо затвердження плану заходів на 2019 – 2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта»;

7) під час укладання рекомендацій масових заходів різних рівнів³⁶;

Динаміка впровадження результатів наукових досліджень

Аналіз отриманих у 2022–2023 рр. довідок про упровадження результатів наукового дослідження свідчить про позитивну динаміку об’єктів, у яких використовувалася підготовлена за його результатами виробничо-практична і довідкова продукція (табл. 1).

Таблиця 1.

Динаміка об’єктів упровадження результатів наукового дослідження (2022-2023 рр.)

Показники	Упроваджені результати дослідження			
	Методичні рекомендації	Практичний посібник	Методичний посібник	Бібліографічний покажчик
Кількість об’єктів впровадження результатів дослідження (станом на 31 грудня 2022 р.)	9	9	9	9
Кількість об’єктів впровадження результатів	17	18	18	17

³⁶ [РЕКОМЕНДАЦІЇ XVI ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ \(ЗВІТНОЇ\) «НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВИТИ І НАВЧАННЯ» 29 квітня, 17-20 травня 2022 року](#)

дослідження (станом на 31 грудня 2023 р.)				
Динаміка кількості об'єктів впровадження результатів дослідження (станом на 31 грудня 2023 р.)	+8	+9	+9	+8

За даними Електронної бібліотеки НАПН України, станом на березень 2024 р. кількість скачувань публікацій за темою дослідження становить 12615, у тому числі у 2022-2023 рр. – 10009.

Аналіз кількості завантажень упроваджуваних результатів свідчить про наявність у кінцевих споживачів підготовленої продукції інтересу до її змісту (табл. 2).

Таблиця 2.

Динаміка інтересу цільової аудиторії до комплексу навчально-методичного забезпечення оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

Показники	Упроваджені результати дослідження			
	Методичні рекомендації	Практичний посібник	Методичний посібник	Бібліографічний покажчик
Кількість завантажень з Електронної бібліотеки НАПН України (станом на 31 грудня 2022 р.)	11	9	24	56
Кількість завантажень з Електронної бібліотеки НАПН України (станом на 31 грудня 2023 р.)	1757	82	116	157
Динаміка кількості завантажень з Електронної бібліотеки НАПН України (станом на 31 грудня 2023 р.)	+1746	+73	+92	+101

Repository Statistics

Статистичні звіти електронної бібліотеки

[За всіма ресурсами](#)

> Науковою темою: Institute of Vocational Education (2020-2022) ДР № 0120U000073 Methodological basis of future specialists' training quality assessment in professional pre-higher educational institutions

Оберіть звіт за: Вкажіть термін звіту: Оберіть вид звіту:

Загальний огляд

90 Ресурсів **12,615** Завантажень

100% Повнотекстові **98%** У вільному доступі

Рейтинг ресурсів за кількістю завантажень

1. Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти	2,080
2. Формування професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах	1,558
3. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання	1,313
4. Теорія і методика формування лідерської компетентності офіцерів Збройних сил України : монографія	1,240
5. Інноваційна професійна освіта. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (29 квітня - 17-20 травня 2022 р.)	935

[10](#) [25](#) [50](#) [all](#)

Рейтинг авторів за кількістю завантажень

1. Пашенко, Т.М.	4,481
2. Лузан, П.Г.	3,400
3. Мося, І.А.	2,984
4. Ваніна, Н.М.	2,813
5. Yamkovyi, Oleksandr	2,571

[10](#) [25](#) [50](#) [all](#)

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

Ваніна, Н. М., & Пашенко, Т. М. (2022). Проектна діяльність як засіб підвищення якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти. *Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки*, 49, 50-57. (Index Copernicus).

Ваніна, Н.М. (2021). Валідність системи моніторингу оцінки якості фахової передвищої освіти. В *Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції*, Хмельницький, 199-201.

Ваніна, Н.М. (2021). Використання дистанційних методів навчання у професійній освіті (машинобудування). В *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції*, Глухів, 64-67.

Ваніна, Н.М. (2021). До питання оцінки якості діяльності викладача. В *Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика: матеріали Всеукраїнського круглого столу*. Київ, 84-87.

Ваніна, Н.М. (2021). Кластери фахової передвищої освіти, науки і виробництва як форма інноваційного розвитку сучасного машинобудування. В *Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи: матеріали III Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів освіти*, Маріуполь, 84-85.

Ваніна, Н.М. (2021). Критерії якості освіти у закладах фахової передвищої освіти. *Current issues of modern science and practice: The XIV International Science Conference*. Rome: Italy, 112-114.

Ваніна, Н.М. (2021). Міждисциплінарність в підготовці фахових молодших бакалаврів. В *Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції*, Житомир, 27-29.

Ваніна, Н.М. (2021). Професійна оцінка якості освітніх послуг як основа підвищення ефективності діяльності і розвитку закладів СПО. В *Тенденції забезпечення якості освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції*. Дніпро, 12-13.

Ваніна, Н.М. (2021). Цифрова педагогіка – фактор підвищення якості освітніх послуг. В *Підготовка майстра виробничого навчання, викладача*

професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали V Всеукраїнського науково-методичного семінару, Глухів, 60-62.

Ваніна, Н.М. (2021, березень 25). Сучасні підходи до оцінки якості навчання у закладах фахової передвищої освіти. В В.О. Радкевич (Ред.), *Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XV звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції*, Київ, 252-254.

Ваніна, Н.М. (2022). Вдосконалення критеріїв оцінювання якості освоєння фахових компетентностей студентами машинобудівного профілю. *Інноваційна професійна освіта. Випуск 1(2): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.)*, 41-43. <https://doi.org/10.32835/2786-619X.2022.2.41-43>.

Ваніна, Н.М. (2022). Особливості використання цифровізації фахової передвищої освіти у складних умовах сьогодення. *Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (20 жовтня 2022 р.)*, 27-30.

Ваніна, Н.М. (2022). Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти у воєнний і повоєнний час. In *Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2022 р.* Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 65-67.

Ваніна, Н.М. (2022). Якість фахової передвищої освіти в період цифровізації. In *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції*. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 48-51.

Ваніна, Н.М., Котоловець, Л.О. (2020). Сучасний методичний підхід до внутрішньої оцінки якості підготовки фахівців передвищої освіти. *PEDAGOGICAL SCIENCES «Colloquium-journal»#7(59)*. Warszawa, 21-25.

Каленський, А. А. (2021). Свідоцтво про авторське право на твір №102552; заявл. 29.01.2021; реєстр. 16.02.2021. Концепція оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Каленський, А.А. (2021). Об'єктивність, надійність і валідність результатів педагогічних вимірювань навчальних досягнень студентів. В

Управління якістю підготовки фахівців в умовах цифрової педагогіки: Всеукраїнська науково-методична конференція, Харків, 73-75.

Каленський, А.А. (2021). Педагогічні вимірювання: критерії та інструменти вимірювання. В *Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції*, Житомир, 239-241.

Каленський, А.А. (2021). Проблема готовності викладачів до оцінювання якості підготовки фахівців у технікумах і коледжах. В *Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції*. Київ, 20-23.

Каленський, А.А. (2021, березень 25). Критерії якості методу вимірювання. Валідність тесту. В В.О. Радкевич (Ред.), *Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XV звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції*, Київ: ПТО НАПН України, 239-241.

Каленський, А.А. (2021). Готовність педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у ЗФПО: результати формувального етапу експерименту. В *Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика: збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу*, Житомир, 17-19.

Лапа, О. & Ямковий, О. (2022). Сучасні виклики до якості професійної підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. *Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (20 жовтня 2022 р.)*, 145-148.

Лапа, О. В. (2022). Психологічні аспекти оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти в умовах сьогодення. *Інноваційна професійна освіта. Випуск 1(2): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.)*, 149-151. <https://doi.org/10.32835/2786-619X.2022.2.149-151>

Лузан, П. Г., Мося', І. А. (2020). Особливості професійної підготовки молодших спеціалістів за компетентнісним підходом. *Colloquium-journal №2 (54)*, Warszawa, 16-19.

Лузан, П., Мося, І., Пащенко, Т., & Ярош, Л. (2021). Method for constructing the tasks of evaluating the learning outcomes of technical college students. *Professional Pedagogics*, 2(23), 95-107. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.23.95-107>. (Index Copernicus)

Лузан, П.Г. & Мося', І.А. (2021). Оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах: теоретичний аспект. *The XII International Science Conference «Current issues, achievements and prospects of Science and education»*, Athens, Greece, 169-173.

Лузан, П.Г. (2020). Оцінювання якості професійної підготовки фахівців: сучасні підходи. *Професійна освіта*, 3, 9-13.

Лузан, П.Г. (2021). Концептуальні аспекти оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах. В *Актуальні проблеми розвитку творчої особистості майбутнього педагога в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції*. Глухів, 65-68.

Лузан, П.Г. (2021). Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах. В *Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика: матеріали Всеукраїнського круглого столу*. Київ, 13-16.

Лузан, П.Г. (2021). *Теоретичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти*, Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 28-30.

Лузан, П.Г. (2022). Оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах: теорія, методика, практика. *Інноваційна професійна освіта. Випуск 1(2): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.)*, 155-158. <https://doi.org/10.32835/2786-619X.2022.2.155-158>

Лузан, П.Г., Каленський, А.А., Пащенко, Т.М., Мося, І.А. and Ямковий, О.Ю. (2021) *Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: методичний посібник*. Житомир: Полісся, 301. URL: <http://lib.iitta.gov.ua/729577/> ISBN 978-966-655-993-0

Лузан, П.Г., Лапа, О.В., Пащенко, Т.М., Мося, І.А., Ваніна, Н.М., Ямковий, О.Ю., Остапенко, А.В. & Каленський, А.А.; Лузан, П.Г (ред.). (2022).

Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей: практичний посібник. Київ: ІПО НАПН України. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733687> ISBN 978-617-95280-3-3

Лузан, П.Г., Лапа, О.В., Пашенко, Т.М., Мося, І.А., Ваніна, Н.М., Ямковий, О.Ю. & Остапенко, А.В.; Лузан, П.Г (ред.). (2022). *Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти: методичні рекомендації*. Київ: ІПО НАПН України. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733686> ISBN 978-617-95280-5-7

Мося, І., Лапа, О. & Лузан, П. (2022). Якість професійної підготовки фахівців як предмет педагогічного оцінювання. *Professional Pedagogics*, 1(24), 95-107. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.23.95-107>. (Index Copernicus)

Мося, І. А. (2022). Метод проєктів як засіб оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. *Інноваційна професійна освіта. Випуск 1(2): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.)*, 171-174. <https://doi.org/10.32835/2786-619X.2022.2.171-174>

Мося, І.А. (2021). *Оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах: методичний аспект*, Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 224-225.

Мося, І.А. (2021). Самоосвітня компетентність студентів як чинник якості фахової передвищої освіти. *Актуальні проблеми розвитку творчої особистості майбутнього педагога в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції*. Глухів, 81-83.

Мося, І.А. (2021). Тестування як метод об'єктивного оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах. *Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика: матеріали Всеукраїнського круглого столу*, Київ, 20-23.

Мося, І. А. (2021). Компоненти, критерії та показники оцінювання результатів компетентнісних досягнень студентів у коледжах. В *Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції*, Київ, 20-23.

Мося', І. А. (2021). Методика оцінювання результатів компетентнісних досягнень студентів у коледжах. В *Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції*. Київ: ПТО НАПН України, 12-14.*

Мося', І. А. (2021). Методичні аспекти оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. *Тенденції забезпечення якості освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції*. Дніпро: Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 122-126.

Мося', І. А. (2021). Принципи оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах. В *Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XV звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції*. Київ: ПТО НАПН України, 244-247.

Мося', І. А. (2022). Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти (методичний аспект). *Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (20 жовтня 2022 р.)*, 169-174.

Пащенко, Т. М. (2021). Вдосконалення контролю знань як умова формування пізнавального потенціалу студента будівельного коледжу. В *Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії: матеріали III Всеукраїнського відкритого науково-практичного онлайн-форуму*. Київ, 128-132.

Пащенко, Т. М. (2021). Дипломне проєктування як форма оцінки якості майбутніх будівельників. В *Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали V Всеукраїнського науково-методичного Семінару*. Глухів, 75-79.

Пащенко, Т. М. (2021). Ефективність оцінки різних форм контролю знань студентів будівельних коледжів. В *Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XV звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції*, Київ, 247-250.

Пащенко, Т. М. (2021). Інноваційні методи оцінки якості підготовки молодших спеціалістів у будівельних коледжах. *Tasks and problems of science and practice. Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference*. Berlin, Germany, 166-168.

Пащенко, Т. М. (2021). Методична система оцінювання якості підготовки фахівців у будівельних коледжах. В *Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції*, Київ, 75-78.

Пащенко, Т. М. (2021). Портфоліо як сучасна форма оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах. В *Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика: матеріали Всеукраїнського круглого столу*. Київ, 23-25.

Пащенко, Т. М. (2021). Проблема вимірності якості підготовки випускників закладів фахової передвищої освіти. *Тенденції забезпечення якості освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції*. Дніпро: Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 89-91.

Пащенко, Т. М. (2021). Функції контролю професійної підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. *Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції*. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 229-230.

Пащенко, Т. М. (2021). Характеристика методичної системи контролю професійної підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. *Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції*, Київ, 75-78.

Пащенко, Т. М. (2022). Кваліметричний підхід у реалізації методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах будівельного профілю. *Наукові записки Малої академії наук України*, 1(23), 92-100. <https://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-11>. (Index Copernicus)

Пащенко, Т. М. (2022). Ментальні карти як засіб оцінювання якості підготовки техніків-будівельників у коледжах. *Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (20 жовтня 2022 р.)*, 196-200.

Пащенко, Т. М. (2022). Методичні особливості оцінювання якості підготовки фахівців для будівельної галузі. In *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 13 травня 2022 р.* Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 199-201.

Пащенко, Т.М. (2020). Категоріально-понятійний апарат, що характеризує якість освіти. *Вісник психології і педагогіки*. Випуск 25. URL: [http://www.psyh.kiev.ua/Збірник наук. праць. - Випуск 25](http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_25)

Пащенко, Т.М. (2021). Портфоліо як сучасна форма оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах. В *Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика: збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу*, Київ, 25-26.

Пащенко, Т.М. (2022). Методика оцінювання якості підготовки фахівців у будівельних закладах фахової передвищої освіти. *Інноваційна професійна освіта. Випуск 1(2): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.)*, 185-190. <https://doi.org/10.32835/2786-619X.2022.2.185-189>

Пащенко, Т.М., Ваніна, Н.М. (2020). Оцінка якості вищої освіти в Україні. *PEDAGOGICAL SCIENCES «Colloquium-journal»#6(58)*, Warszawa, 34-39.

Пащенко, Т.М., Мося, І.А. and Ваніна, Н.М. (2021) *Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: бібліографічний покажчик*. Житомир: Полісся, 98. URL: <http://lib.iitta.gov.ua/729403> ISBN 978-966-655-997-8

Ямковий, О. (2022). Акредитація освітньо-професійних програм як інструмент зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти. *Інноваційна професійна освіта. Випуск 1(2): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.)*, 270-273. <https://doi.org/10.32835/2786-619X.2022.2.270-273>

Ямковий, О.Ю. (2021). Акредитація освітньо-професійних програм як інструмент зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти. В *Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика: матеріали Всеукраїнського круглого столу*. Київ, 33-37.

Ямковий, О.Ю. (2021). Оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах інноваційними технологіями. В *Фахова передвища освіта: сучасні виклики та*

перспективи розвитку: матеріали II Всеукраїнської науково -практичної конференції, Київ, 21-24.

Ямковий, О.Ю. (2021). Педагогічні умови оцінювання результатів компетентнісних досягнень студентів у коледжах. В *Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції*. Хмельницький: ХНУ, 243-245.

Ямковий, О.Ю. (2021). Сучасні технології оцінювання якості підготовки фахівців. *Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XV звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції*. Київ, 254-258.

Ямковий, О.Ю. (2022). Критерії та показники моніторингу якості професійної підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. In *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 травня 2022 р.)* Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 312-315.

Ямковий, О.Ю., & Ямкова, Т.А. (2021). Контроль знань та умінь студентів коледжу в умовах дистанційного навчання. В *Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції*, Київ: НАУ, 274-277.

Ямковий, О.Ю., & Ямкова, Т.А. (2021). Рейтинг як сучасна технологія оцінювання результатів навчання студентів. В *Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції*. Київ: НАУ, 259-262.

Balendr, A., Komarnytsk, O., Islamova, O., Khamaziuk, O., Lusan, P., & Biliavets, A. (2021). Online learning facilitation in border guards' foreign language training. *Laplage em Revista (International)*, 7, 336-345. (Web of Science).

Borodiyenko O., Malykhina Ya., Kalenskyi A., Ishchenko T. Economic, psychological and pedagogical preconditions of implementation of result-based management. *Financial and credit activity: problems of theory and practice*. (2020). Vol 2, No 33. p. 535-546. DOI: <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.207237> (Web of Science)

Dudicova, L., Melnychuk, I., Hnatyk, K., Fodor, K., Didenko, O., & Luzan, P. (2021). Research of Ethical Competence of Future Doctors at Medical Universities. *12.: Postmodern Openings*

<https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/3655> (Web of Science).

Kalenskyi, A., Kulalaieva, N., Dudikova, L., & Miroshnichenko, V. (2021). Risk prevention as a part of professional training of future physical culture teachers. *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*, 13(1), 188-207. doi.org/10.18662/rrem/13.1/368.

Kalenskyi, A. Yamkovyi, O. (2020). Approbation of test tasks and analysis of their quality for non-standardized tests. *Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць*. Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України, Вип. 1(20),160-166. (Index Copernicus)

Kiurchev, S., Luzan, P., Zasiadko, A., Radionov, H., & Boltianska, N. (2021). Influence of the flow area of distribution systems on changing the operating parameters of planetary hydraulic motors. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: Vol. 1021(1). International Scientific Conference Energy Efficiency in Transport (EET 2020) (012037)* [https://doi.org/ 10.1088/1757-899X/1021/1/012037](https://doi.org/10.1088/1757-899X/1021/1/012037)

Kiurchev, S., Luzan, P., Zasiadko, A., Radionov, H., & Boltianska, N. (2021). Influence of the flow area of distribution systems on changing the operating parameters of planetary hydraulic motors. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1021(1), 012037. DOI: 10.1088/1757-899X/1021/1/012037 (Scopus).

Kurok, R., Hritchenko, A., Shevel, B., Marchenko, S., & Deshchenko, O. (2022). Digital Technologies as a Constituent of the Methodical System of Developing Legal Competence of Economic Colleges Pedagogical Staff. *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security*, 6(22), 435-440. <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.6.55> (Web of Science)

Kurok, R., Radkevych, O., Tkachenko, N., Burchak, S., & Kurok, V. (2022). Pedagogical conditions of developing legal competence of economic colleges' teaching staff. *Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research*, 12(1). http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1201/papers/A_tkachenko.pdf (Scopus).

Kurok, V., Tkachenko, N., Burchak, S., Kurok, R., & Burchak, L. (2022). Developing Intending Teachers' Creativity in the Process of Their Professional Training in the Context of Educational Transformations. *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*, 14, 1, 246-262. https://www.researchgate.net/publication/358509929_Developing_Intending_Teacher

s%27 Creativity in the Process of Their Professional Training in the Context o
f Educational Transformations(Web of Science)

Luzan, P., Koshuk, O., Titova, O., & Mosia, I. (2022). The Technology of The Learning Outcomes Test Development. *Advanced Manufacturing Processes III. Lecture Notes in Mechanical Engineering*. Springer, 744-754. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_66. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_66 (Scopus)

Luzan, P., Koshuk, O., Titova, O., & Mosia, I. (2022). The technology of the learning outcomes test development. In V. Tonkonogyi, V. Ivanov, J. Trojanowska, G. Oborskyi, & I. Pavlenko (Eds.), *Lecture Notes in Mechanical Engineering. 3rd Grabchenko's International Conference on Advanced Manufacturing Processes*, 687-696). <https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4>

Luzan, P., Koshuk, O., Titova, O., & Mosya, I. (2021, September 7-10). The Technology of the Learning Outcomes Test Development. *3rd Grabchenko's International Conference on Advanced Manufacturing Processes*. Odessa, Ukraine. doi: 10.1007/978-3-030-91327-4_66

Luzan, P., Titova, O., Kurok, R., & Mosia I. (2022). The Methodology for Assessment of Engineering Students Outcomes. *2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES)*, pp. 1-6, <https://doi.org/10.1109/MEES52427.2021.9598666> (Scopus)

Melnyk, N., Maksymchuk, B., Gurevych R., Kalenskyi A., Dovbnya S., Groshovenko O., & Filonenko L. (2021). The Establishment and Development of Professional Training for Preschool Teachers in Western European Countries. *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*, 13(1), 208-233. doi.org/10.18662/rrem/13.1/369

Natalia Kulalaieva, Tetiana Gerliand, Andrii Kalenskyi ed. Monitoring and Usage of Project Technologies in Vocational (Vocational-Technical) Education Institutions.(2020). *BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience*. Volume 11, Issue 2, pages: 243-259. DOI: <https://doi.org/10.18662/brain/11.2/86> (Web of Science)

Oleksandr Mozolev, Maryna Khmara, Inna Yashchuk, Ludmila Kravchuk, Viktoriia Matviichuk, Andrii Kalenskyi ed. The Influence of Value-oriented Teaching upon Vital Competences Formation of 7-9 Years Old Pupils during Physical Education Lessons. *Universal Journal of Educational Research* 8(6): 2020. p. 2352-2358. URL: <http://www.hrpub.org/download/20200530/UJER19-19515571.pdf> DOI: 10.13189/ujer.2020.080619 (Scopus)

Panchenko, A., Voloshina, A., Luzan, P., Panchenko, I., & Volkov, S. (2021). Kinematics of motion of rotors of an orbital hydraulic machine. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: Vol. 1021(1). International Scientific Conference Energy Efficiency in Transport (EET 2020)* (012045). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1021/1/012045> (Scopus)

Panchenko, A., Voloshina, A., Luzan, P., Panchenko, I., & Volkov, S. (2021). Kinematics of motion of rotors of an orbital hydraulic machine. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1021(1), 012045. DOI: 10.1088/1757-899X/1021/1/012045. (Scopus).

Svyrydiuk, V., Luzan, P., Svyrydiuk, O., Titova, O., & Popova, O. (2022). Electronic textbooks as means for developing professional competencies of engineering students. In V. Tonkonogyi, V. Ivanov, J. Trojanowska, G. Oborskyi, & I. Pavlenko (Eds.), *Lecture Notes in Mechanical Engineering: 3rd Grabchenko's International Conference on Advanced Manufacturing Processes*, 707-716. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_68 (Scopus)

Svyrydiuk, V., Luzan, P., Svyrydiuk, O., Titova, O., & Popova, O. (2021). Electronic Textbooks as Means for Developing Professional Competencies of Engineering Students. *Lecture Notes in Mechanical Engineering*, 2022, 707-716. DOI: 10.1007/978-3-030-91327-4_68. (Scopus)

Titova, O., Luzan, P., Sosnytska, N., Kulieshov, S., & Suprun, O. (2021). Information and communication technology tools for enhancing engineering students' creativity. In V. Ivanov, J. Trojanowska, I. Pavlenko, J. Zajac, & D. Peraković (Eds.), *Lecture Notes in Mechanical Engineering. 4th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE 2021*, 332-340. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77719-7_33 (Scopus)

Titova, O., Luzan, P., Sosnytska, N., Kulieshov, S., & Suprun, O. (2021). Information and Communication Technology Tools for Enhancing Engineering Students' Creativity. *Lecture Notes in Mechanical Engineering*, 2021, 332-340. DOI: 10.1007/978-3-030-77719-7_33. (Scopus).

7. РЕКОМЕНДАЦІЇ.

Для поширення позитивного досвіду оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти сформульовано низку рекомендацій.

На *загальнодержавному* рівні необхідно:

- організувати розроблення та широке обговорення проєкту методики створення стандартів оцінювання кваліфікацій;
- сприяти розробленню та затвердженню системи кваліфікаційних стандартів за кожною спеціальністю (професійний стандарт, стандарт фахової передвищої освіти, стандарт оцінювання кваліфікацій);
- започаткувати в Україні щорічний рейтинг закладів фахової передвищої освіти за якістю підготовки фахових молодших бакалаврів (за спеціальностями);
- прискорити створення в Україні дієвої системи кваліфікаційних центрів щодо оцінювання і визнання результатів навчання, здобутих особами шляхом формальної, неформальної або інформальної освіти, присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій та визнання відповідних професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах;
- організувати фінансову підтримку діяльності при закладах фахової передвищої освіти центрів оцінювання якості підготовки фахових молодших бакалаврів;
- здійснити правове врегулювання питань, пов'язаних із процедурами оцінювання та визнання результатів навчання (або присвоєння чи підтвердження професійних кваліфікацій), здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти;
- створити національну комунікаційну вебплатформу для кваліфікаційних центрів та фахових коледжів задля ознайомлення, обговорення, удосконалення процедур оцінювання і визнання результатів навчання, здобутих особами шляхом формальної, неформальної або інформальної освіти, присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій та визнання відповідних професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах;

На *регіональному* рівні рекомендується органам державної влади на місцях та місцевого самоврядування сприяти:

- створенню в регіоні щорічного рейтингу фахових коледжів за якістю професійної підготовки фахових молодших бакалаврів (за спеціальностями);
- функціонуванню освітніх порталів та веб-сторінок щодо опанування педагогічними працівниками коледжів методиками оцінювання якості компетентнісно орієнтованої підготовки фахових молодших бакалаврів;
- налагодженню ефективної взаємодії кваліфікаційних центрів регіону

з Національним агентством кваліфікацій;

- урізноманітненню форм роботи закладів фахової передвищої освіти з обміну досвідом щодо забезпечення якості освітнього процесу;
- зміцненню зв'язків закладів фахової передвищої освіти з науковими установами НАПН України, науково-методичним центром фахової передвищої та вищої освіти, іншими науковими організаціями, що досліджують проблеми моніторингу якості освітнього процесу;

На *інституційному* рівні доцільним є:

- науковим установам сприяти: розробленню програм для курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань оцінювання якості компетентісно орієнтованої підготовки фахових молодших бакалаврів у коледжах; створенню відповідного навчально-методичного забезпечення, програм і тренінгів з питань оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах; організації в закладах фахової передвищої освіти заходів із консультування педагогічних працівників щодо сучасних методик і технологій оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах;
- науково-методичному центру фахової передвищої та вищої освіти, закладам вищої освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, організувати підготовку та проведення курсів з оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах;
- у закладах фахової передвищої освіти здійснювати постійний моніторинг якості підготовки фахових молодших бакалаврів; проводити консультативні і тренінгові заняття для розвитку здатностей педагогічних працівників застосовувати сучасні методики і технології оцінювання якості опанування студентами матеріалом теми, модуля, курсу тощо.